

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Renouveau de l'action antimilitariste du Parti Communiste Français</i>	1	Tchécoslovaquie : <i>Deux portraits : Un directeur de production et un président de Comité d'entreprise.</i>	20
<i>La Ligue Arabe et la France</i>	4	Roumanie : <i>Rénovation stalinienne des études linguistiques</i>	21
<i>Disparition de deux diplomates soviétiques</i>	9	Pologne : <i>Difficultés des communistes</i>	22
<i>Les intellectuels dans les démocraties populaires</i>	10	Bulgarie : <i>Les habitations et les foyers ouvriers</i>	24
<i>Sur les adversaires de l'anticommunisme (Erratum)</i>	12	Hongrie : <i>Précisions sur les salaires</i>	25
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	13	LE COMMUNISME EN ASIE	
<i>Le préjugé favorable à l'égard de l'U. R. S. S.</i>	15	Chine : <i>Luttes intestines dans le P. C.</i>	26
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		<i>La Chine vue de Prague</i>	27
Allemagne orientale : <i>En parole : Unification des deux Allemagnes. En fait : Rattachement définitif au bloc soviétique</i>	16	<i>Le commerce extérieur de la Chine populaire</i>	29
Autriche : <i>Panorama autrichien</i>	18	Syrie et Liban : <i>Nouveaux foyers d'agitation communiste</i>	30
<i>Clairvoyance socialiste</i>	19	LA VIE EN U.R.S.S.	
		<i>Inefficacité des méthodes soviétiques</i>	31
		<i>L'hiver s'annonce mal</i>	32

Renouveau de l'action antimilitariste du Parti Communiste Français

Au Comité Central du P.C.F., le 7 septembre 1951, Jacques Duclos avait adressé un appel insistant aux officiers français, au nom des « traditions militaires françaises », pour qu'ils se rallient à la politique « d'indépendance nationale » des stalinien. Il ajoutait :

« Nous avons la conviction profonde que les officiers pour qui le patriotisme est la loi suprême, ne peuvent rester indifférents à la grande bataille pour l'indépendance nationale que nous menons » (1).

Cet appel s'insérait dans le cadre du « mouvement pour l'indépendance française qui doit revêtir une ampleur extraordinaire », et des nouvelles manœuvres politiques par lesquelles le P.

C.F. cherche à sortir de l'isolement où il est actuellement confiné.

L'appel aux officiers français a peu de chances de réussir. Les généraux et colonels anonymes qui dans le *Monde* soutiennent les positions communistes (voir numéros du 1^{er} et du 19 juillet), par exemple sur le « rapatriement immédiat du corps expéditionnaire en Indochine », restent une exception rarissime. Cette manœuvre stalinienne réussira d'autant moins que les officiers en service sont à même de constater dans leurs unités l'action antimilitariste qu'organise le P.C., et qui rend évidente — s'il en était besoin — l'hypocrisie qu'est l'invocation des « traditions militaires françaises » dans la bouche d'un Jacques Duclos.

Le symptôme le plus net de cette action antimilitariste est constitué par les incidents d'Aix-en-Provence.

(1) *Humanité* du 8 septembre 1951, page 3, col. 2.

Le ministre chassé de la caserne par les soldats

La presse française a étouffé ces incidents ou n'en a pas compris la gravité. Des raisons de convenance (à notre avis mal entendue) ont organisé le silence autour de cette manifestation communiste. Quoi qu'il en soit, nous nous préoccupons ici des faits : surtout si l'on veut y porter remède, il faut d'abord les regarder en face. Le fait, c'est le triomphal bulletin de victoire publié en première page de *l'Humanité*, le 2 octobre 1951. Nous le reproduisons ci-dessous. Il n'est pas besoin de souligner à quel point de tels incidents sont exceptionnels, quasiment sans précédent, et combien il est extraordinaire — dans une armée organisée — qu'ils ne comportent aucune sanction :

« Le secrétaire d'Etat à l'Air, Pierre Montel, vient de se rendre à Aix-en-Provence où il a mis en place le nouveau commandant de la base aérienne de la IV^e Région.

« M. Montel avait préparé un discours aux soldats de la caserne Forbin pour « justifier » la préparation à la guerre. Un millier de soldats avaient été rassemblés au réfectoire à cet effet.

« Mais à peine le ministre, suivi des officiels, avait-il pénétré dans la salle que des cris se sont élevés : « Affameur ! Vive la quille ! A bas les dix-huit mois ! »

« Montel dut rengainer son discours et battre en retraite.

« Le soir même, cinq soldats, pris au hasard, furent mis en prison.

« Aussitôt une délégation de soldats demanda une audience au commandant. Une heure plus tard, les cinq emprisonnés étaient remis en liberté. »

Les paroles de Jacques Duclos composent un excellent commentaire de ces incidents : « Nous avons la conviction que les officiers ne peuvent rester indifférents à la grande bataille que nous menons... »

Le « coin du soldat »

Discrètement, à intervalles irréguliers, ordinairement en page 4, *l'Humanité* a rouvert la rubrique : « Le coin du soldat ». Les vieux thèmes de l'antimilitarisme y réapparaissent, comme aux années 1921-1935 et comme dans *l'Humanité du soldat* éditée et diffusée clandestinement pendant la guerre de 1939. L'agitation antimilitariste

n'est pas encore dans sa phase de combat : les incidents d'Aix-en-Provence n'ont été qu'un symptôme isolé, ou peut-être une épreuve de force, simplement épisodique, et qui a tourné à l'avantage des communistes. C'est actuellement la phase préparatoire; la protestation contre les 18 mois n'en constitue d'ailleurs qu'un élément. Toutes les doléances sont systématiquement recueillies, selon la vieille méthode de l'antimilitarisme classique : « *Les manœuvres dans la boue sous l'œil sévère des officiers américains ; la soupe mauvaise...* » (*Humanité* du 8 octobre); les récits caricaturaux, comme dans *l'Humanité* du 20 octobre :

« ... Les examens se succèdent. Dix fois on vous demande votre adresse et votre date de naissance. Dans la cour du quartier, les bleus qui sont là depuis huit jours apprennent à marcher au pas, à saluer; ça ne rigole pas. Gare à celui qui se trompe.

« Enfin on est affecté. On va pouvoir toucher l'habillement. On essaie. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Vous ne trouverez pas de blouson à votre taille. N'insistez pas. Débrouillez-vous. Ces espadrilles ne vont pas ? Tant pis, il n'y a qu'une pointure ! »

Les antimilitaristes de 1921-1935 avaient plus de verve et, quand ils mêlaient le mensonge à la vérité, ils montraient davantage de savoir-faire et une invention plus juste. Certes, depuis toujours, le soldat français est mal habillé. Il peut exister des magasins militaires qui ne délivrent que deux ou trois pointures de blousons ou de capotes. Mais on peut affirmer qu'il n'existe en France aucune unité, régiment, compagnie ou section, où l'on oblige tous les hommes à chausser des espadrilles à pointure unique. Simplement parce que ce n'est pas possible. Cela ne se peut que dans les camps soviétiques, où le bétail humain est libre de marcher pieds nus, ou les pieds entourés de chiffons, si la chaussure socialiste n'est pas à sa pointure.

Mais ces détails *made in U.R.S.S.* importent moins que l'action méthodique de propagande poursuivie par le P.C.F. autour et à l'intérieur des casernes.

La « Charte nationale revendicative »

Le 15 juillet dernier, le P.C.F. a tenu à Paris un « rassemblement national des jeunes classes ». C'est du moins ce que *l'Humanité* annonçait... le 11 septembre. Ce délai de deux mois

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

entre l'événement et son compte rendu donne d'ailleurs à penser que ce « rassemblement » n'eût pas le caractère « représentatif » que disent les communistes. On ne voit pas pourquoi la « charte » élaborée en cette occasion serait restée soixante jours dans les tiroirs avant d'être publiée. Elle a été imposée d'en haut, comme toutes les initiatives prises à l'intérieur ou sous l'impulsion du Parti communiste. Néanmoins, le mécanisme décrit par *l'Humanité*, s'il n'a pas réellement fonctionné le 15 juillet, est celui que les communistes s'efforcent de mettre en place :

« Des centaines de délégués élus par les amicales de conscrits mirent sur pied une charte revendicative dont on lira le texte ci-dessous. Cette Charte est actuellement soumise à la ratification de tous les conscrits, soldats et démobilisés, qui la porteront à la connaissance des parlementaires, notamment par l'envoi de larges délégations. Un Congrès national des jeunes classes aura lieu ensuite; la date en sera fixée prochainement. Une large discussion s'y engagera sur la base de la Charte revendicative. Conscrits, soldats et démobilisés feront entendre leurs voix pour la défense de leurs droits et de la paix. Le Comité de préparation du congrès siège (comme par hasard !) 10, rue de Châteaudun, Paris 9^e.

Voici le texte de la « Charte nationale revendicative des conscrits, soldats et démobilisés ». La rédaction en paraît parfois incertaine et hâtive, malgré la maturation de deux mois soulignée ci-dessus. Mais le sens en est fort net :

« Nous voulons l'abrogation de la loi des 18 mois et le retour immédiat au service militaire à un an.

« Les appelés du contingent ne doivent pas être envoyés au Viet-Nam.

« Nous exigeons que des pourparlers soient engagés en Indochine pour que des jeunes de 20 ans ne s'y fassent plus tuer.

« Que cessent les poursuites contre les soldats manifestant leur attachement à la paix et qu'en particulier le second maître Henri Martin soit libéré.

« Nous réclamons l'augmentation du prêt de 15 à 30 francs par jour.

« Nous exigeons une nourriture saine et abondante par l'augmentation de la prime alimentaire à 165 francs par jour. »

(Remarquez que le Parti communiste réclame d'autre part la réduction des crédits militaires).

« Nous voulons que soient accordées la franchise postale et la gratuité des transports.

« Augmentation des allocations militaires.

« Trop de soldats sont blessés ou tués durant les manœuvres. Nous exigeons des mesures de sécurité respectées durant tout le service militaire (2), ainsi que des mesures d'hygiène durant le casernement.

« Que les droits des citoyens soient assurés à tous les soldats par leur participation effective à toutes les consultations électorales et la lecture autorisée de tous les journaux.

« Que le régime des permissions, notamment pour les jeunes agriculteurs, soit amélioré et corresponde aux dates demandées par les soldats.

« Que la discipline soit rendue juste et hu-

(2) Le P.C.F. n'a pourtant point demandé de « mesures de sécurité » contre les saboteurs des « Vampire » de Dijon. On sait qu'à Dijon, au moins un sabotage certain a été constaté (introduction de chiffons dans les tubulures.

maine (c'est-à-dire ressemble à celle de la caserne Forbin d'Aix-en-Provence).

« Que tous les soldats puissent bénéficier du demi-tarif dans les salles de spectacles, de la gratuité dans les piscines et bains-douches municipaux.

« Nous réclamons la titularisation avant le service militaire pour les travailleurs de l'Etat et les fonctionnaires.

« Paiement intégral de la journée du Conseil de révision.

« Qu'à son retour le démobilisé retrouve son emploi dans son entreprise à la même classification professionnelle.

« Particulièrement inquiets de toutes les menaces de guerre qui planent sur nos têtes, nous appelons tous les jeunes de France à appuyer sans réserves toutes les initiatives pouvant aider au maintien de la paix dans le monde. Dans ce but, nous appelons toutes les jeunes classes de France à signer pour que les cinq grandes puissances, alliées comme au temps de la guerre contre Hitler, concluent un Pacte de paix qui chasserait de nous l'angoisse qui nous étreint, certains que cette politique de paix aidera à faire triompher les revendications de notre Charte. »

Les « revendications » si longuement énumérées ne sont donc qu'un moyen pour attirer conscrits et soldats au service de la politique stalinienne : d'une part en les engageant dans la cohorte des partisans du Pacte à Cinq (3), d'autre part en développant un état d'esprit progressivement orienté vers le refus pur et simple du service militaire.

Opérations de « guerre froide »

La politique actuelle de Staline à l'égard des nations d'Europe occidentale consiste essentiellement à les empêcher de retrouver stabilité, force et moyens de défense. Des pays instables et faibles risquent davantage d'être sensibles à la pression constituée par les divisions soviétiques rangées sur pied de guerre derrière le rideau de fer. Des pays ayant reconstitué un appareil militaire — appuyé par la puissance américaine — seront moins sensibles à la pression stalinienne.

Instrument de la politique soviétique, le P.C.F. travaille à faire obstacle à la reconstitution de notre armée et à dissocier les unités déjà existantes. Parler de « guerre froide » n'est pas une métaphore aventurée : ce sont bien des opérations de guerre, les opérations politiques qui visent à défaire de l'intérieur l'armée française. L'U.R.S.S., par le moyen des communistes, mène en permanence cette guerre politique contre nos forces armées.

Spécialement depuis trois mois, *l'Humanité* publie les communiqués de victoire relatant les premières escarmouches.

Le 11 août : « Les jeunes soldats algériens et français du 1/411^e R.A.A. d'Alger manifestent contre les 18 mois ». Récit des opérations : « La lettre que nous publions ci-dessous a été lue le 31 juillet, à midi, à la cantine du 1/411^e R.A.A. stationné au Fort des Arcades à Alger. Approuvée par les jeunes soldats algériens et français, elle a été immédiatement envoyée au commandant d'armes de la garnison d'Alger... Le soldat qui a fait à ses camarades la lecture de la lettre a été puni, mais le commandement, comme le

(3) Le Pacte à Cinq est une manœuvre de l'impérialisme soviétique : voir B.E.I.P.I., n° 50 de juillet 1951, page 5; voir aussi le supplément au n° 53 du B.E.I.P.I. (octobre 1951), page 13.

gouvernement, devront tenir compte de la volonté des soldats qui exigent le retour du service à un an. »

La lettre déclarait notamment : « Nous protestons énergiquement contre la durée du service portée à dix-huit mois... Absolument aucune raison n'exige notre maintien sous les drapeaux » et se terminait par cet appel : « Que les autres corps suivent notre exemple. »

Le « coin du soldat » de l'Humanité du 18 août publiait « une lettre du Fort-Neuf, à Vincennes », relatant une manifestation d'inspiration analogue : « Nous avons terminé le repas en criant « la quille ! » et en scandant les mots à coups de fourchettes sur les tables ». Le correspondant de l'Humanité explique que ce n'était pas une manifestation spontanée : « Nous avons trouvé dans les chambres et dans les lavabos des tracts édités par l'Association parisienne des amicales (communistes) des jeunes classes ». Et le rédacteur de l'Humanité ajoute que « deux incidents semblables se sont déroulés simultanément à la base aérienne d'Orange-Paritat et à la base 107 de Villacoublay. »

L'organisation communiste se développe, en attirant en encadrant d'une part les conscrits, d'autre part les démobilisés. L'Humanité du 8 octobre donne plusieurs exemples de la manière dont on procède et dont il faut procéder :

« Venus accueillir les démobilisés à la gare des jeunes gens de l'U.J.R.F. (4) sont là. Des groupes de discussion sont vite formés, un tract circule. C'est celui de la Fédération de la Seine de l'U.J.R.F., appelant les jeunes démobilisés à lutter pour la paix et pour le retour au service à un an.

« ... Un vin d'honneur a été offert aux conscrits de chez Voisin par le cercle de l'U.J.R.F. Le délégué C.G.T. assistait à ce vin d'honneur. Celui de la C.F.T.C. est venu lui-même s'excuser de ne pouvoir rester (sic). Les conscrits ont voté leur Charte revendicative...

« ... La municipalité de Vitry a offert un vin d'honneur aux conscrits de la localité, sous la présidence du maire, notre camarade L. François. La Charte nationale revendicative des conscrits, soldats et démobilisés a été signée par l'unanimité des conscrits et 40 adhésions ont été faites à l'Amicale des jeunes classes de Vitry. »

Cette agitation est entretenue par de brefs communiqués de l'Humanité, rédigés en termes

((4) « Union de la Jeunesse Républicaine de France », appellation officielle des Jeunesses communistes.

tendancieux, comme celui du 5 octobre : « Les parachutistes casernés à la citadelle de Perpignan sont astreints à des exercices d'autant plus nombreux et dangereux que nos gouvernants, soumis aux impérialistes américains, lancent nos jeunes soldats dans une préparation accélérée à la guerre. »

Dans l'Humanité du 3 novembre, le « coin du soldat » s'indigne, sous forme d'une « lettre » d'un « ancien » à un « bleu », de « certains procédés qui visent à l'arracher la signature pour ton engagement ». Ces procédés pour « arracher » la signature sont tout simplement les tableaux des primes de rengagement dans la même unité ou d'engagement pour l'Indochine. L'« Ancien » en profite pour ajouter : « Il faut aux Américains de la chair à canon pour l'Indochine comme pour la Corée. De la chair à canon française, autant que possible, car c'est la moins chère du monde ». Ce qui est d'ailleurs hautement inexact, la moins chère du monde étant celle de l'Armée rouge (5).

Enfin, le « Congrès des jeunes classes », réunissant conscrits, soldats et démobilisés, se tiendra le 27 novembre; la « Charte » continue de circuler, dit l'Humanité du 20 octobre : « Dans la seule région parisienne, plus de 3.000 conscrits ont déjà adopté la Charte nationale revendicative des conscrits, soldats et démobilisés. »

Devant ces faits, et quand on comprend leur redoutable signification, on ne peut que souscrire aux observations contenues dans une récente étude de M. Raymond Aron :

« Les guerres chaudes marginales, l'agitation permanente, la guerre froide sous ses multiples formes répondent bien à la conception que les doctrinaires du stalinisme se font de la phase actuelle de l'histoire. L'U.R.S.S. applique, consciemment et volontairement, la version stalinienne de la révolution permanente... Quant aux pays européens, il suffit de lire leur presse et d'entendre leurs hommes politiques pour se rendre compte qu'ils n'ont pas encore compris et accepté les charges de cette guerre permanente et inévitable. »

(5) En Amérique, un général à 5 étoiles (il n'y en a pas une demi-douzaine en tout) touche 18 fois plus qu'un G.I. A Berlin, un général soviétique de rang pourtant moins élevé touche 110 fois plus que le simple soldat soviétique. Le soldat américain reçoit 75 dollars par mois; le soldat russe ne touche que l'équivalent de 7 dollars et demi, soit exactement dix fois moins.

La Ligue Arabe et la France

Le Comité Central de la France d'outre-mer, (41 rue de la Bienfaisance, Paris 8^e) a publié sur les problèmes d'Afrique du Nord, en liaison avec la réunion de l'Assemblée générale de l'O.N.U., un mémoire d'une justesse de ton et d'une qualité d'information telles que nous croyons nécessaire d'en soumettre le texte à nos lecteurs — et de le recommander à l'attention des journalistes et diplomates présents en ce moment à Paris.

DANS le Proche-Orient a son siège une entreprise, dont le montage a pris un certain temps, mais qui est entrée en plein fonctionnement contre nous depuis mars 1951. Cette entreprise a pour buts d'éliminer la France de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, d'empêcher la continuation

de l'œuvre immense que les Français y poursuivent et d'en démolir ce qui est accompli. Elle tend à ces buts derniers par des étapes intermédiaires, qui sont les suivantes :

Contraindre la France à renoncer au protectorat sur la Tunisie et sur le Maroc;

A cet effet, créer autour des traités de protectorat franco-tunisien et franco-marocain une atmosphère d'instabilité telle qu'elle en permette la dénonciation unilatérale par la partie contractante tunisienne, pour l'un, marocaine pour l'autre, le jour où il leur plaira de le faire ;

Substituer temporairement à ces traités de protectorat des traités d'alliance, qui puissent avoir rapidement le sort du traité anglo-égyptien ;

Provoquer en Algérie une extension du régime d'autonomie, qui en fasse une indépendance de fait, voire même de droit ;

Faire passer aux mains d'autochtones les leviers de commande des administrations et services publics, au risque de désorganiser des rouages administratifs délicats, faute de compétence chez les hommes qui les manieront ;

Rendre possible la neutralité de l'Afrique du Nord dans un conflit éventuel de l'Occident avec l'U.R.S.S. et, en attendant, jouer d'une revendication neutraliste pour obtenir des concessions à leur revendication principale d'indépendance.

Quant aux moyens mis en œuvre pour atteindre ces buts intermédiaires et, par eux, les buts derniers de l'entreprise, ils peuvent être définis comme nous allons essayer de le faire.

Appel au fanatisme musulman

Nous disons bien au fanatisme musulman, plutôt qu'au sentiment religieux islamique. Les hommes qui manœuvrent la machine montée en Orient savent parfaitement que les masses nord-africaines ne s'élèvent pas encore à des conceptions politiques, philosophiques, ni mêmes nationales, tandis qu'elles sont restées très perméables aux excitations du fanatisme. Ils savent aussi que la vraie spiritualité islamique n'est pas en cause, qu'elle n'est pas intéressée à un changement du régime politique établi en Afrique du Nord, étant donné l'entière liberté et même la scrupuleuse protection dont jouit la religion mahométane dans les territoires nord-africains. C'est pourquoi ils s'efforcent de faire jouer, dans les populations de ces territoires, ce ressort du fanatisme, où entre une part de xénophobie et qui est le moins difficile à mettre en action dans les âmes primitives, où sommeille toujours la tradition de la « guerre sainte », de la levée contre le non-musulman, le chrétien, le juif, l'étranger en général. A cet égard, la méthode à laquelle recourt l'entreprise antifranaise des Orientaux, est extrêmement rétrograde, intégralement réactionnaire. Elle est, en même temps, dépourvue de toute prudence, au point de faire assumer à ceux qui l'appliquent une responsabilité qui peut devenir lourde.

Appel au sentiment racial arabe

Ce moyen-là s'affirme beaucoup plus franchement que le premier. Il s'affiche dans l'affabulation même de la campagne menée contre la France et jusque dans le titre de l'organisme qui la conduit — Ligue Arabe — et qui recrute, enrôle, rassemble, stimule les gouvernements du Proche-Orient, comme ferait un super-Etat. Sous ce rapport, l'entreprise en présence de laquelle nous nous trouvons offre une évidente analogie avec l'hitlérisme. Car elle est foncièrement raciste.

Recours au panislamisme

Voilà longtemps qu'il n'y a plus de panchristianisme. C'est peut-être un tort, mais c'est un fait. En revanche, il y a toujours un panislamisme. Nous n'y aurions rien à redire, s'il limitait ses manifestations au plan spirituel. Mais le fait

est qu'il les étend au plan politique et devient ainsi condamnable. Le panislamisme, auquel recourt l'entreprise orientale montée contre nous est un panislamisme à incidence politique, tendant à un but politique. Impossible de lui dénier ce caractère, dès l'instant que c'est contre le statut politique de l'Afrique du Nord qu'il s'évertue à faire protester, au nom de l'Islam, les Musulmans d'Egypte, de Syrie, d'Irak, d'Arabie ou du Pakistan. La confusion du spirituel et du temporel, ou plutôt la consciente exploitation du spirituel à des fins temporelles, produisent ici un phénomène anachronique tout à fait injustifiable. Ce serait lui faire trop d'honneur que de le qualifier de croisade à rebours, de l'appeler un renversement des Croisades. Mais, quel que soit le nom dont on le désigne, il consiste à mobiliser le Croissant, pour une campagne politique où le Croissant n'a rien à voir. C'est là faire un usage abusif d'un panislamisme de mauvais aloi, mué en force politique.

Recours au panarabisme

L'application, sur une grande échelle, du principe raciste arabe, produit naturellement le panarabisme. Ceux qui, en Orient, cherchent à amener le monde contre nous, font du panarabisme. Peut-être en font-ils comme M. Jourdain faisait de la prose: sans le savoir; mais, en tout cas, ils en font. Il y a panarabisme, quand un gouvernement, dont la capitale est au Caire, à Bagdad ou à Damas, prétend décider du sort des engagements internationaux contractés par le Bey de Tunis et le Sultan du Maroc, sous le prétexte, contestable, comme nous le verrons, que les sujets de ces souverains sont arabes. Or le panarabisme ne vaut pas mieux que les autres « pans », qui l'ont précédé sur la scène politique du monde. Comme le pangermanisme et le panslavisme, il pèche par mégalomanie et, à cause de cela, il est un facteur de conflits et de guerres.

Méconnaissance systématique de tous les éléments autres qu'arabes de la population nord-africaine

La campagne menée d'Orient les ignore, qu'il s'agisse des Berbères, race pourtant le plus spécifiquement autochtone d'une région dont le nom le mieux approprié est Berbérie, ou des Juifs, qui y sont enracinés depuis des générations, ou des Européens, qui s'y sont installés et y ont fait souche, en Algérie depuis cent vingt ans, en Tunisie depuis soixante-dix ans, au Maroc depuis quarante ans. D'aucun de ces éléments il n'est tenu compte. Que, dans un pays comme le Maroc, les Berbères soient la majorité, cela n'importe pas ou du moins, c'est passé sous silence. Ils sont considérés, en Orient, comme une invention, une création imaginaire des Français, pour avoir un prétexte à faire pièce aux Arabes. Fi des notions ethnographiques, avec lesquelles ces damnés Français cherchent à brouiller les cartes ! Une confusion volontaire est faite entre la race, qui diffère d'un groupe à l'autre, la langue, qui est souvent restée différente, et, d'autre part, la religion, qui est devenue la même, les Berbères ayant été islamisés. Des Juifs, inutile même de parler : l'Orient arabe, ne les portant pas dans son cœur, les tient pour négligeables dans le Moghreb. Quant aux Européens, qualitativement et numériquement si importants, en réalité impossibles à remplacer, ils sont à mettre au rancart. Bref, un problème qui est essentiellement de cohabitation et de coopération, est résolu *a priori* par une solution préférentielle et prioritaire en faveur des Arabes. A cet égard, l'entreprise montée contre le rôle et la position de la

France en Afrique du Nord s'apparente au totalitarisme. Car elle emprunte beaucoup au principe totalitaire, appliqué par les régimes dictatoriaux. Au lieu de totaliser au profit d'un parti, elle totalise au profit d'un groupe ethnique, qui, nulle part, n'est le seul, et, dans un des pays concernés, n'est même pas le plus nombreux.

Mise en place d'un dispositif d'agitation nord-africaine et collaboration avec lui

Ce moyen-là prend plus d'une forme. L'une des plus originales consiste dans la publicité, la réclame faites à certains agitateurs moghrébins et dans l'orchestration de leurs voix à des fins de propagande panarabe. L'exemple le plus ancien et le plus tonique de ce procédé a été fourni par le cas d'Abd-El-Krim, qui, n'ayant pas eu spontanément l'intention de s'évader du paquebot à bord duquel il était conduit de la Réunion en France métropolitaine, fut littéralement kidnappé dans le Canal de Suez et ne se laissa pas sans peine convaincre de débarquer en Egypte. Depuis lors, la mise en vedette de sa personnalité, oubliée de ses congénères, l'exploitation de son nom, qui n'éveille plus guère d'écho au Maroc, la composition à son usage d'une figure de héros et de martyr, paré d'un titre d'Emir qui ne fut jamais sien, finissant ses jours dans le confort d'une oisiveté bien rentée, l'ont titularisé dans un rôle de précurseur et de père noble, qui n'est pas des plus importants, mais qui est des plus caractéristiques. Dans des conditions très différentes, c'est-à-dire sans qu'il fût besoin de les enlever et de les héberger, d'autres agitateurs moghrébins, le Tunisien Bourguiba, le Marocain Al Fassi, ont été accueillis, peut-être attirés, en tout cas adoptés par la Ligue Arabe, comme de précieux agents de son activité. Indépendamment de pareils contacts personnels, forcément limités à un petit nombre de personnes et subordonnés à des occasions, cette Ligue est, par correspondance, en relations permanentes avec les foyers nord-africains d'agitation anti-française, tant au Maroc qu'en Tunisie. Avec le Maroc, elle utilise le nid d'intrigues qu'est devenue la ville internationale de Tanger. Avec la Tunisie, Tripoli lui sert de relais, en cas de besoin. Comme la Ligue arabe a son siège au Caire, qu'elle est en contact ininterrompu avec le gouvernement égyptien; que les gouvernements de tous les Etats arabes du Proche-Orient y sont représentés, elle est en mesure de s'adresser aux Gouvernements de ces Etats pour solliciter d'eux une démarche diplomatique ou une action de propagande. D'autre part, comme les Etats membres de la Ligue arabe éprouvent de la difficulté à se mettre d'accord sur ce qui les intéresse directement, ils sont d'autant plus enclins à s'entendre sur ce qui ne les regarde pas et, en réalité, les touche peu: ce qui est le cas pour les affaires d'Afrique française du Nord. Ainsi arrive-t-il que, par cette filière, surviennent des actes gouvernementaux, tels que naguère, l'envoi à Tunis d'une canonnière égyptienne, chargée de quelques inutilités quintaux de blé, et, cette année, les notes diplomatiques adressées du Caire, de Damas, de Bagdad, de Djeddah et de Beyrouth au Ministère français des Affaires Etrangères et au Secrétariat général de l'O.N.U. Ces actes gouvernementaux ont fait suite à des délibérations, suggestions ou déclarations de la Ligue arabe, elles-mêmes consécutives à des campagnes de presse déclenchées par la même Ligue et les mêmes gouvernements. Cet enchaînement d'initiatives, d'abord semi-officielles, ensuite officielles, constitue un persévérant effort pour troubler l'ordre chez autrui et une positive ingérence dans les affaires intérieures de pays étrangers. Or les

opérations de cette nature ne sont pas, que nous sachions, compatibles avec les usages internationaux, ni même avec le droit public.

Exploitation de fausses nouvelles et de mensonges

L'emploi contre nous de ce moyen-là, pour ébranler et renverser notre établissement en Afrique du Nord, n'est pas absolument exceptionnel. C'est plutôt avec une certaine continuité qu'il en est fait usage. Mais le modèle du genre, cependant, est fourni par ce qui s'est passé au mois de mars 1951. A ce moment, s'est abattue sur le Caire et, de là, sur tout le reste du Proche-Orient, une avalanche de fausses nouvelles sensationnelles : l'artillerie française bombardait, au Maroc, les mosquées des grandes villes, à l'heure de la prière ; les Musulmans étaient tués par milliers; Fez était aux trois-quarts détruite; ses mosquées étaient en flammes ou en cendres; le Sultan, à Rabat, était tenu prisonnier dans son palais, encerclé par les troupes françaises, sur l'ordre du Général Juin; 80.000 cavaliers des tribus étaient en marche sur Rabat; le Glaoui, qui les avait mis en mouvement, était cependant en fuite, etc., etc., etc.

Provenant de Tanger, (à moins que ce ne fût de Gibraltar), d'où elles avaient été lancées dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées, ces informations mensongères étaient d'une invraisemblance telle, qu'elles auraient dû paraître au moins suspectes; en tout cas, la vérification de leur authenticité s'imposait et il y pouvait être procédé facilement et rapidement, moyennant un coup de téléphone ou l'expédition d'un télégramme urgent, au besoin à une capitale neutre. Mais l'on s'est bien gardé, et pour cause, de les mettre en doute ou de les vérifier. Tous les journaux se sont jetés dessus avec avidité et, sans en être le moins du monde détournés par le gouvernement, dont les organes donnaient l'exemple, ils les ont prises pour prétexte et pour thème des plus virulents réquisitoires contre la France. Ensuite se sont succédés les habituelles manifestations d'étudiants, qui consacrent beaucoup de leur temps à ce genre d'activité ; les véhémentes protestations des deux Chambres du Parlement, qui en sont coutumières ; une déclaration du Ministre égyptien des Affaires Etrangères, disant que son département s'enquerrait de la réalité des nouvelles parvenues au Caire et agirait ultérieurement en conséquence des résultats de son enquête ; une réunion extraordinaire du bureau de la Ligue arabe et une motion de celle-ci ; une délibération et une intervention de l'association de la presse égyptienne ; l'annonce qu'une délégation de journalistes allait être envoyée au Maroc ; des manifestations similaires à Damas, Beyrouth, Bagdad; des notes diplomatiques au gouvernement français. Pendant le temps employé à toutes ces initiatives, l'exploitation des fausses nouvelles continuait, bien que la fausseté en eût été constatée: car il fallait que la masse ignorante et passionnée demeurât convaincue de ce qui était faux. Nous avons là l'exemple le plus achevé du moins scrupuleux des procédés mis en application pour amener l'opinion publique contre la France, ressusciter une question du Maroc et la poser sur le terrain international. Cet exemple prouve que, pour cette besogne, une collusion était établie d'avance entre l'Istiqlal marocain et la Ligue arabe du Caire, avec laquelle le gouvernement égyptien était d'accord en l'occurrence. Ce qui s'est produit en mars 1951 fut, en réalité, un coup monté. La campagne ainsi déchaînée, sur la base de dépêches frelatées, présentait en outre un caractère d'agressivité; car c'est com-

mettre un acte agressif que d'exciter des populations abusées à la haine et à l'hostilité contre une nation calomniée. Enfin, même l'action diplomatique engagée par le gouvernement égyptien et, à sa suite, par les gouvernements des autres Etats arabes, est entachée d'incorrection par la falsification des circonstances dans lesquelles elle a pris naissance. En elle aboutit à son terme une manœuvre dont le principe et la cause déterminante ont été un tissu de mensonges. L'O.N.U. est-elle faite pour récompenser des manœuvres de cette nature, par la prise en considération des instances qui en sont le résultat ?

Espoir fondé sur des troubles au Maroc

En faisant éclater, dans tout l'Orient, cette indignation hors de propos, déchaînant partout la presse contre la France, mettant en mouvement les gouvernements, déclenchant une action diplomatique, d'abord auprès du Quai d'Orsay, ensuite auprès de l'O.N.U., les organisateurs de ce tintamarre en ont attendu un effet immédiat ou prochain : l'explosion d'émeutes anti-françaises au Maroc. Ils l'ont espéré ; ils l'espèrent encore, car elles auraient le double intérêt de susciter des difficultés locales à la France et surtout de procurer une meilleure base à l'instance introduite auprès de l'O.N.U. De là l'émeute récente de Casablanca. La campagne menée pour provoquer des troubles au Maroc, rendre efficaces les intrigues de l'Istiqlal, porter le Sultan à quelque imprudence, se solde par une déception. Mais il ne faudrait pas croire que cette déception ait été prompte, ni qu'elle soit définitive. Quand « le tueur du Tadla » se mit à abattre les Français et Françaises qu'il rencontrait, un commencement de réalisation a paru poindre, pour l'espoir conçu par la Ligue arabe d'Orient. Le fait qu'on ait relevé des traces de compromission communiste dans les attentats de ce fanatique, qui se croyait l'avant-coureur d'un soulèvement général des tribus de sa région, prouve que, dans un moment de tension internationale comme le moment présent, toutes les entreprises d'agitation révolutionnaire se rejoignent, si différents qu'en puissent être le point de départ et le principe.

Obstination à ne pas convenir de la réalité

Cette obstination a été démontrée, chez les meneurs orientaux de la campagne contre nous, par un épisode de leur offensive du mois de mars 1951. Avec une naïveté d'ailleurs très excusable, nous nous sommes imaginés que, si des journalistes d'Orient étaient conviés à venir constater la fausseté des nouvelles qui les avaient enflammés, ils conviendraient de la situation réelle du Maroc. Or il n'en a rien été. Les journalistes orientaux, venus au Maroc à l'instigation de leurs confrères français, ont bien dû se rendre compte du calme qui y régnait et de la fantaisie des informations dont ils avaient pris prétexte pour jeter l'anathème contre la France. Mais de là à le dire, il y avait de la marge, une marge qu'ils n'ont pas franchie. Notre illusion leur avait attribué plus d'indépendance d'expression qu'ils n'en avaient ou ne voulaient s'en octroyer. Le fait est qu'ils ont conçu leur visite au Maroc comme une occasion d'entrer en rapports, à Tanger, avec les dirigeants de l'Istiqlal et, à Rabat, avec le Sultan, qui, remis de la peur panique à laquelle il avait été en proie quand il s'était vu à la veille d'être déposé sous la pression du Glaoui, gardait naturellement sur le cœur la frayeur qu'il avait éprouvée et l'humiliation de n'avoir échappé à la déposition qu'en signant quelques dahirs, d'ailleurs parfaitement inoffensifs

pour lui-même. Bref, les journalistes d'Orient, en qui nous nous étions flattés de trouver des témoins impartiaux, n'ont même pas attendu d'être rentrés chez eux pour se comporter et s'exprimer en polémistes partiaux. Cet épisode a mis en lumière, dans leurs dispositions et leur attitude un parti-pris qu'eux-mêmes et leurs inspireurs élèvent à la hauteur d'un devoir.

Utilisation des divisions entre alliés occidentaux

Cette ressource est une de celles sur lesquelles ont le plus compté les Orientaux qui prennent à tâche de nous évincer d'Afrique du Nord. Elle ne les a pas déçus. Avant, pendant et depuis la crise de mars 1951, il a été évident pour eux que, ni l'Angleterre, ni les Etats-Unis, n'étaient avec la France pour défendre ses positions sur le continent africain. Ils s'y attendaient et n'ont pas eu de mérite à le prévoir, car ce ne leur était pas difficile. Ils connaissaient, pour en avoir bénéficié, la politique systématiquement arabophile de Londres, cette politique dont la Grande-Bretagne paye aujourd'hui si cher l'illusionnisme. Ils en avaient remarqué l'une des dernières applications : l'unité et l'indépendance de la Libye, dont l'effet sur la situation interne de la Tunisie était inévitable. Ils savaient qu'à peine le Sultan du Maroc avait-il vacillé sur son trône, les gouvernements britannique et américain avaient donné à Paris des avertissements significatifs. Ils n'ignoraient, ni l'idéologie en faveur à Washington, ni les préventions américaines contre le régime du protectorat. L'attitude de nos alliés du Pacte Atlantique, devant le déchaînement des attaques orientales contre nous, a répondu à l'attente des meneurs de la Ligue arabe. Celle des Etats-Unis s'est synthétisée dans cette formule : « Nous donnons des conseils de modération aux deux parties ». Nous étions ainsi mis sur un pied d'égalité avec ceux qui hurlaient après nos chausses. Quant à l'attitude des Anglais, elle ne nous a pas été favorable au Maroc, tandis que dans le Proche-Orient, c'est-à-dire dans la région où éclatait sur nous l'orage, elle pouvait se définir ainsi : « *res inter alios acta* ».

Plus récemment, on peut s'imaginer l'impression produite en Orient par le fait que la radio-diffusion britannique, a deux fois mis son micro à la disposition de Bourguiba discourant en arabe contre la France.

L'on en a conclu que le bureau permanent arabe de Londres a plus d'influence que l'Ambassade de France.

Ce défaut à peu près total de solidarité entre trois alliés a eu pour résultat de leur faire perdre la face à tous les trois. Comme on le voit dans le refus des pays orientaux à participer à la résistance contre l'U.R.S.S. La besogne de la Ligue arabe en a été grandement facilitée. La leçon des événements a-t-elle, depuis lors, fait sentir à l'Angleterre et aux Etats-Unis leur propre intérêt à nous prêter, en Afrique du Nord, le loyal appui que nous leur accordons ailleurs, notamment dans le Levant ? L'avenir répondra à cette question. En attendant, ni eux, ni nous n'en serions où nous en sommes, s'ils avaient eu la clairvoyance de comprendre qu'ils devaient se montrer solidaires de nous.

Utilisation des divisions entre Français

Voilà une carte que nos détracteurs n'ont pas eu de peine à mettre dans leur jeu, puisque c'est nous qui l'y avons mise. Raison de plus pour eux de s'en servir au mieux. Ils ne s'en privent pas. Ils sont parfaitement au courant de l'état

des choses chez nous, où ils ont, indépendamment de leurs représentations diplomatiques régulières, beaucoup de tenants et d'aboutissants. Ils savent que les affaires d'outre-mer ne sont pas placées, par nos compatriotes de la métropole, au rang qui devrait être le leur, c'est-à-dire au premier rang ; que l'opinion publique métropolitaine s'y intéresse médiocrement ; que, notamment, l'opinion parlementaire accorde la priorité à certaines passionnantes questions de politique intérieure, qui permettent de dissoudre une majorité ministérielle, d'en grouper une autre, de renverser un ministère, d'influer sur des élections. Ils n'ignorent pas que Bourguiba a eu accès en France à des bureaux officiels, qu'il est bien introduit dans les rédactions de journaux, parmi lesquels des organes dit modérés, que le Sultan du Maroc a des agents officieux de liaison avec Paris aux plus hauts échelons. Enfin, ils sont assez avisés pour s'apercevoir que, sur les questions d'outre-mer, il y a en France une politique communiste, une politique S.F.I.O., une politique M.R.P., une politique R.P.F., une politique R.G.R., bref, autant de politiques qu'il existe de grains dans la poussière des partis qui se partagent les travées de l'hémicycle au Palais Bourbon, au Luxembourg, au château de Versailles. Sur les divergences, tantôt profondes, tantôt légères, qui naissent de cet émiettement, les champions du panarabisme, les adversaires orientaux de notre rôle dans le Moghreb ont beau jeu à faire fond ; et il est de fait qu'ils en profitent. La politique nord-africaine de la Ligue arabe n'est pas sans trouver en France des défenseurs avoués, qui ne sont pas tous des extrémistes.

Effort pour affaiblir la valeur des traités

Cet effort a été visible, de prime abord, dans les attaques dirigées contre les traités de protectorat franco-marocain et franco-tunisien. La cause d'où il procédait, bien que facile à deviner, pour quiconque était initié aux dessous de la politique orientale, ne s'est pourtant révélée qu'ensuite, quand le gouvernement égyptien a dénoncé unilatéralement son traité de 1936 et sa convention de 1899 avec la Grande-Bretagne, et que le gouvernement irakien a demandé la révision du sien. Il est apparu alors que l'intérêt de ces gouvernements avait consisté, et consistait encore à ébranler, en général, la validité des traités existant entre une puissance européenne et un Etat africain ou asiatique. Leurs cas particuliers devenaient plus faciles à régler et l'initiative unilatérale que l'un d'entre eux se proposait de prendre et qu'il avait, au surplus, annoncée depuis environ six mois, avait plus de chances de succès, si c'était tout un ensemble de traités qui était remis en question et devenait caduc. Mais là est précisément l'aspect le plus troublant de la situation, celui qui fait apparaître, du point de vue international, le plus de motifs d'inquiétude. C'est le principe même de la valeur des engagements internationaux et de la signature, qui se trouve ainsi mis en cause. Les Anglais ne se sont pas fait faute de s'en prévaloir, quand ils ont vu déchirer deux traités conclus avec eux. Les Américains ont, de leur côté, à cette occasion, condamné le dédain et la violation de la parole donnée. Les Français n'ont pas moins de titres qu'aucun autre peuple à invoquer ce principe fondamental du droit public. Car la valeur des engagements contractés envers la France n'est pas inférieure à celle des engagements contractés envers qui que ce soit. Le droit de la France au respect des traités qu'elle a conclus et dont elle remplit les obligations ne le cède en rien à celui d'au-

cun autre pays. L'assaut livré par cinq Etats « arabes » d'Orient contre un traité — le traité franco-marocain — auquel ils ne sont pas partie et qui ne les concerne en rien, ne saurait se justifier par aucune raison valable. Egalement injustifiable serait l'intervention de l'O.N.U. pour se prononcer sur un traité qui existait au vu et au su de tous, quand la France est entrée dans l'organisme universel désigné par ces initiales.

Utilisation des principes de la Charte de l'Atlantique et des Droits de l'Homme

Les notes diplomatiques des Etats arabes au Secrétariat Général de l'O.N.U. s'y réfèrent et les invoquent. La réplique serait ici trop facile et, en même temps, trop pénible pour que nous ne préférions pas nous en abstenir. Elle consisterait à conseiller aux gouvernements signataires de ces notes de porter leurs regards sur eux-mêmes et sur leurs propres pays.

Coquetteries hispano-arabes

Les Etats arabes d'Orient se sont mis en coquetterie avec l'Espagne. Cette puissance a pourtant toutes les raisons du monde de se solidariser avec nous au Maroc, car elle ne conserverait pas vingt-quatre heures sa position dans la zone marocaine dévolue à son contrôle, si nous étions évincés de celle où nous assumons nos responsabilités. Mais cette raison majeure a pu être partiellement dissimulée aux yeux du gouvernement de Madrid par le désir de faire sentir à la France l'inconvénient de le tenir en quarantaine. C'est là le résultat de la fâcheuse préférence que le gouvernement français a donnée à des considérations partisans sur l'intérêt réel, dans la politique qu'il a suivie envers le gouvernement espagnol. En l'espèce, l'intérêt réel se situait pour nous au Maroc ; et il valait bien la peine qu'on lui sacrifiât la vaine satisfaction de prendre des attitudes de pudeur démocratique, offensée par le spectacle d'une dictature franquiste. Des hommes d'Etat français, qui soutiennent certes la comparaison avec ceux d'aujourd'hui, — car ils s'appelaient Delcassé, Paul Cambon, Camille Barrère, Jules Cambon, Jusserand, Paul Révoil, — avaient compris et fait comprendre à Londres, Rome, Washington, Madrid, (et même fait admettre à Berlin, bon gré mal gré), qu'un certain équilibre entre puissances méditerranéennes était nécessaire dans le bassin de la Méditerranée et devait être réalisé par la répartition entre elles de l'influence prépondérante dans les diverses régions de cette grande mer intérieure. Leur œuvre a été détruite par la mégalomanie impérialiste du soviétisme, qui a attisé la guerre civile d'Espagne, du nazisme hitlérien, et du fascisme mussolinien, qui ont forgé l'Axe Rome-Berlin. La sagesse, aujourd'hui, consisterait à tâcher de reconstruire l'édifice renversé, dans la mesure où il peut encore être reconstruit. Ce serait d'autant plus indiqué qu'une mégalomanie nouvelle, tout aussi inadmissible que les précédentes, la mégalomanie panarabe, tend à faire revivre des conceptions médiévales en faisant progresser d'Est en Ouest une prépondérance orientale qui n'a pas sa place dans le Moghreb.

Voilà passés en revue les buts, les mobiles et les moyens de l'entreprise montée en Orient contre les positions de la France en Afrique du Nord. Ces positions méritent d'être défendues avec résolution et fermeté ; car elles ont été prises dans l'intérêt commun de la France et des pays où elles existent. Elles ont profité, au moins autant, à ces pays qu'à la France.

L'on a beaucoup usé, (nous ne disons pas abusé), des mots « résistance » et « résistants »,

depuis cinq ou six années. L'heure est venue, pour la France, d'une résistance résolue à des manœuvres étrangères pour la déloger de ses positions nord-africaines; et il convient que, dans cette résistance nouvelle, le premier résistant de France soit le gouvernement français.

La politique extérieure des Alliés s'est, depuis peu, infléchi vers la recherche de l'apaisement entre eux-mêmes et leurs anciens ennemis de la dernière guerre mondiale, grâce à une sourdine opportunément mise aux rancœurs mutuelles. Nous les en félicitons sans réserve. Mais nous demandons, à notre tour, que l'on veuille bien désor-

mais pardonner à la France d'avoir apporté la civilisation là où il y avait la barbarie, la justice là où il y avait l'arbitraire, la paix civile là où il y avait la guerre civile, la régularité là où il y avait la corruption, la prospérité là où il y avait la misère, l'instruction là où il y avait l'ignorance, l'hygiène et les soins médicaux là où il y avait l'insalubrité et l'épidémie chronique, le repeuplement là où il y avait la dépopulation. Est-ce prétendre à trop, de la part des Français, que d'espérer être absous pour ces résultats et pour la volonté bien arrêtée de continuer à en obtenir de semblables ?

Disparition de deux diplomates soviétiques

Les délégués à la session de l'O.N.U., qui se tient présentement à Paris n'ont pas été sans remarquer et commenter la disparition mystérieuse de leur « collègue », si l'on peut dire, D. Z. Manouïlski, qui depuis la fondation de l'institution internationale était censé représenter l'Ukraine soviétique. Il y a plus d'un an déjà que cette disparition a paru insolite, mais l'absence de D. Z. Manouïlski dans les circonstances actuelles semble bien confirmer la disgrâce définitive de ce diplomate de fortune.

Toutefois on ne peut encore jurer de rien. Le gouvernement de Staline n'est pas prodigue d'informations sur la vie intérieure du régime qu'il offre en exemple aux autres pays. Dès qu'un dignitaire a cessé de plaire, il se volatilise sans laisser de traces et l'on chercherait en vain la moindre mention du cas dans la presse. C'est au contraire l'absence de toute mention qui donne à penser qu'une victime de plus est à inscrire au tableau de chasse de Staline. La procédure du silence fait partie d'un système qui engendre la terreur par le doute, l'incertitude, les questions sans réponse, les suppositions à n'en plus finir.

Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'imaginer des choses atroces comme celles qui eurent lieu avant la guerre sous les tchékistes en chef Iagoda et Iéjov. Ayant fait torturer et exterminer tous ses anciens camarades, tous les membres du Politbureau et du Comité central du Parti, tous les membres du Comité Exécutif des Soviets et du Conseil militaire révolutionnaire, à très peu d'exceptions près, Staline se sent désormais pleinement rassuré. Non pas que le M.V.D. et le M.G.B. n'aient plus rien à faire : un régime policier ne vit que de police et quand il n'y a pas de criminels ou de délinquants, la police est là pour en inventer. Mais pourquoi tuer d'un coup des gens qui, avant de mourir, peuvent fournir un certain nombre d'heures de travail ?

En vertu de ces considérations, il est à présumer que les acteurs politiques retirés brusquement de la scène soviétique ne sont plus tenus d'avouer qu'ils ont tué Kirov et projetaient de tuer Staline. On les condamne administrativement, et silencieusement, à un travail aussi obscur que leur séjour « quelque part en U.R.S. » Autant qu'on puisse l'inférer des conditions connues, D. Z. Manouïlski a terminé ainsi sa carrière.

Une carrière qui n'a pas manqué de pittoresque, commencée à l'Université de Saint Pétersbourg en 1903 et terminée Dieu sait comment (et Staline aussi). Fils d'un pope de Volynie, ce que les biographies officielles ont soin de taire car c'est là un péché originel, le jeune Dmitri, fils de Zacharie, était né en 1883 et avait fait ses premières études au « gymnase » d'Ostrog, localité de

Volynie. Il parlait donc l'ukrainien dans son enfance et son adolescence. A vingt ans, ses études se ressentent de l'effervescence politique croissante dans les milieux d'étudiants, partout en Russie. Entraîné dans le mouvement social-démocrate révolutionnaire qui gagnait alors la jeunesse des écoles, Manouïlski fut bientôt membre d'un cercle socialiste, bientôt arrêté, bientôt relâché. Dès 1905, il se signale comme agitateur pour le compte du comité bolchéviste de la capitale. Il milite à Dvinsk sous le sobriquet de « Méthode » et l'année suivante, en 1906, à Cronstadt, sous celui de « Thomas ». Par la suite, arrêté plusieurs fois et évadé autant de fois (ses amis le sortirent de la prison de Vologda dans un panier censé contenir des livres), il s'exila en 1907 après un court séjour à Kiev, premier contact d'adulte avec l'Ukraine.

Emigré en France, il écrit sous le pseudonyme de Bezrabotny (c'est-à-dire : Sans-Travail), en tant que membre d'un groupe d'extrême-gauche qui a rompu avec Lénine. Pendant la guerre de 1914, il collabore avec Trotski aux journaux fondés par celui-ci à Paris, le *Goloss*, le *Naché Slovo*, le *Natchalo*. A la révolution, il rentre en Russie et réintègre en août 1917 le parti bolchéviste. Lénine le renvoie en France en 1919 à la tête d'une mission de pseudo Croix-Rouge. Interné à Boulogne-sur-Mer, puis rapatrié, il commence en 1920 sa carrière ukrainienne.

Son histoire est ensuite celle de tous les militants bolchéviks chevronnés de sa sorte. Il devient membre des Comités centraux du parti et des soviets, à Kharkov d'abord, à Moscou ensuite. Il entre au Comité exécutif du Komintern, car il parle le français avec aisance et il a vécu en France et en Suisse. Il accomplit des missions secrètes pour le Komintern et comme il a flairé à temps l'avenir de Staline, lorsque la mort de Lénine ouvre la succession, il sait se trouver jusqu'à la fin « du côté du manche ». Après la dernière guerre Staline l'envoie à l'O.N.U....

... Staline ne l'envoie plus à l'O.N.U. L'a-t-il envoyé *ad patres* ? Aucun indice ne permet de le supposer. Le plus vraisemblable est que Manouïlski termine sa carrière russe et ukrainienne. kominterniste et diplomatique, dans une oubliette au sens large du terme. Il a une tare que Staline ne pardonne pas, celle d'être un bolchévik de vieille souche, un des derniers d'une espèce qui se raréfie. Il ne peut donc pas ne pas rire sous cape quand il assiste à l'apothéose de Staline. Il fait chorus avec les flatteurs (comment faire autrement ?) mais n'en pense pas un traître mot. Il a évidemment la tête pleine d'arrière-pensées qui ne doivent pas être à l'éloge de son maître. Staline le sait, Staline n'aime pas cela, Staline préfère les « hommes sans biographie »,

comme on dit à Moscou en parlant des parvenus qui doivent leur ascension au massacre de la « vieille garde » bolchéviste accompli dans les années 30.

Aussi Manouïlski a-t-il disparu peu après la disparition de son congénère S. Lozovski, Commissaire-adjoint aux Affaires Etrangères, son aîné de cinq ans dans la vie et dans le Parti. Né en 1878, Salomon Dridzo prit le pseudonyme de Lozovski parce qu'il avait vécu et travaillé, un temps, à Lozovaïa. Il a été bien connu à Paris sous les deux noms, tant dans les milieux socialistes que syndicalistes.

Comme Manouïlski, il a passé des années en France, il parlait couramment le français, il a eu des désaccords avec Lénine, il a collaboré au *Goloss*, au *Naché Slovo*, au *Natchalo* de Trotski, il a réintégré le parti bolchéviste (mais en 1919). Comme Manouïlski, il a travaillé dans le Komintern, mais surtout dans le Profintern (syndicats Rouge) dont il a été le vrai fondateur et le leader. Comme Manouïlski enfin, il a pressenti la fortune politique de Staline, il a dû sacrifier ses convictions et son honneur pour survivre aux sanglantes « épurations » des années 30. Il a survécu, mais comment a-t-il fini ?

Sa carrière a d'autres points communs avec celle de Manouïlski. Mais c'est d'abord la carrière laborieuse d'un ouvrier, alors que l'autre est d'un intellectuel paresseux et stérile. Le petit Dridzo travaille dès l'âge de 8 ans, vend des citrons et des allumettes, devient apprenti boucher à 11 ans, entre chez un forgeron à 14 ans. Mais il s'instruit pendant son service militaire et passe alors son certificat de maturité (baccalauréat). Membre du comité du Parti à Kazan en 1901, il milite l'année suivante parmi les cheminots de Lozovaïa. En 1903, à Pétersbourg, première arrestation, suivie d'exil à Kazan où il participe à la révolution de 1905. De nouveau arrêté, puis relâché à bref délai, il retourne à Pétersbourg. Arrêté une fois de plus, condamné à être déporté à Irkoutsk, s'évade en route, file à l'étranger. En 1909, il est à Paris.

Là, il adhère au parti socialiste, devient secrétaire du syndicat des casquettiers et de la coopérative des boulangers. En 1914, son action se mêle étroitement à celle de Trotski, comme indiqué plus haut. De retour en Russie pendant la révolution de 1917, il prend d'emblée une place éminente dans le mouvement syndical, est élu secrétaire de la C.G.T. russe, se fait exclure du Parti en 1918, y rentre en décembre 1919. Entre

temps, il est secrétaire du Textile, puis des Cheminots. A partir de 1921, il dirige le Profintern. Il devient membre des principaux Comités centraux de Moscou. On l'improvise diplomate pendant la guerre, Litvinov étant à Washington et tous les autres diplomates soviétiques ayant été fusillés.

Mais Staline n'attendait que le moment de s'en débarrasser pour le remplacer par un « homme sans biographie ». En 1950 parut le tome II du *Dictionnaire Diplomatique* : le nom de Lozovski était supprimé de la page du titre, alors qu'il figurait à côté de A. Vychinski comme rédacteur principal du tome I et à côté de Maïski dans le Comité de Rédaction. Dans le corps du volume, à la lettre L, pas la moindre biographie de Lozovski, alors que Litvinov et Manouïlski ont encore leur notice. Le cas est donc clair, encore qu'obscur quant aux formes. Depuis, silence de mort.

Il semble évident que les mêmes raisons ont valu pour Lozovski et pour Manouïlski, deux des rares survivants d'une équipe qui ne pouvait nourrir aucune illusion sur Staline. A Moscou comme autrefois à Rome, deux augures de ce genre ne sauraient se regarder sans rire, un rire muet et secret mais que Staline a le don d'entendre et de comprendre. Toutefois la disparition de Lozovski avait trouvé une explication immédiate, pour ainsi dire supplémentaire aux raisons valables pour d'autres : Staline faisait la chasse aux Juifs en même temps que la chasse aux vétérans du Parti, et Lozovski était un des derniers Mohicans titulaires d'un passeport à étoile jaune (car les sujets soviétiques sont tous pourvus d'un « passeport intérieur » où la mention raciale est obligatoire). Aussi fallait-il non seulement éliminer Lozovski des Affaires Etrangères, mais encore effacer son nom et sa biographie des dictionnaires encyclopédiques.

A présent, la diplomatie soviétique, si l'on peut appeler ainsi les préposés de Moscou aux rapports avec l'extérieur, répond à peu près aux desirata de Staline. Le Politbureau décide, les robots exécutent. Le robot majeur, André Ianouariévitch Vychinski, rallié très tardivement au Parti en 1920, exécuteur des hautes et basses œuvres de Staline, ne saurait porter ombrage à son maître du moins autant qu'on puisse croire. Des robots mineurs, dont un Gromyko est le prototype, il n'y a rien à dire : s'ils n'étaient là, on en verrait d'autres, tout semblables. Car nul ne conçoit de tyrannie où le tyran serait dépourvu de courtisans et de serviteurs.

Les intellectuels dans les démocraties populaires

De temps à autre, des intellectuels ralliés au régime soviétique dans les pays satellites décident de rompre avec l'esclavage auquel ils avaient consenti et, franchissant le rideau de fer, se réfugient dans les pays occidentaux. De tels hommes sont, en général, assez fraîchement accueillis par leurs compatriotes émigrés qui ont préféré l'évasion à toute compromission avec le régime. On leur reproche les articles et les livres qu'ils ont publiés, leur servilité, — et les injures qu'en leur temps ils déversèrent contre les émigrés. Bref, ils sont soumis à un jugement qui les condamne sans restriction au nom de la morale. Et s'il s'agit d'expliquer leur attitude, on s'en tient à des estimations rapides : la peur, la soumission, l'intérêt, la tyrannie du régime totalitaire. Juger, ici, dispense de comprendre.

Il faut dire que les intéressés eux-mêmes facilitent rarement la tâche. On a souvent l'impression

que, pour se racheter aux yeux de l'Occident, ils renversent simplement les valeurs, admettant ce qu'ils brûlaient hier et vice versa. C'est le cas, par exemple, de l'écrivain allemand Horst Lommer, ami et collaborateur de Bert Brecht. Lommer, rallié au régime soviétique, se réfugia récemment dans Berlin-Ouest.

Le témoignage de Lommer (publié dans le *New Leader*, 10-9-51) ne nous apporte aucune lumière. On peut ainsi le résumer : J'ai cru dans le régime. Un beau jour mes yeux se sont ouverts. La vie m'étant devenue intolérable derrière le rideau de fer, je me suis enfui.

Lommer répète les accusations classiques contre le régime des « démocraties populaires » qui étouffe toutes les libertés; mais, à le lire on éprouve l'impression gênante d'une confession comparable par le ton aux aveux des accusés lors des grands procès bolchéviques. Bien entendu

personne n'a extorqué cette confession à Lommer, mais ce passage brutal de l'encensement au désaveu laisse une impression de malaise et en tout cas ne nous apporte aucun renseignement sur la psychologie de l'écrivain allemand à l'époque où il était un dévoué zélé d'un gouvernement stalinisé.

Le témoignage du poète Milosz (1) possède une toute autre valeur. Milosz ne s'installe ni dans le plaidoyer ni dans le réquisitoire. Son essai consiste essentiellement, au delà de toute passion, dans une analyse de la situation psychologique des intellectuels en régime de démocratie populaire. C'est ce témoignage que nous essaierons de résumer ici.

Les intellectuels et l'émigration Justification de la présence

Pourquoi l'intellectuel, en régime communiste, n'a-t-il pas cherché en général à émigrer plutôt que de se soumettre à un conformisme humiliant ? Sur ce point, Milosz nous présente une justification de la politique de présence :

1°. — L'émigration a été considérée par l'ensemble des milieux intellectuels comme une fuite. Le courage consiste à rester sur place et à partager les épreuves de son peuple. Nous retrouvons là l'écho d'une querelle qui divisa les Français au moment de l'occupation allemande.

2°. — Un autre argument est tiré de la condition particulière de l'intellectuel ou du savant. S'il émigre, il renonce à écrire (du moins pour son public habituel), et le savant, même s'il trouve à l'étranger les moyens de poursuivre ses recherches, ne travaillera pas pour son pays. Nous sommes là en présence d'une psychose de l'isolement.

Milosz complète cette explication en nous révélant l'existence d'une rivalité entre les intellectuels créateurs proprement dits (artistes, savants, écrivains) et l'intelligentsia. En démocratie populaire, ces deux catégories sont nettement distinctes. L'intelligentsia est constituée par les classes moyennes et les cadres bourgeois. C'est cette classe que le régime soviétique frappe et précipite dans la déchéance; c'est elle qui fournit à l'émigration ses plus forts contingents. Tout au contraire, les intellectuels sont bien vus par le régime, qui encourage l'essor de la culture, multiplie les crédits, favorise les travaux scientifiques.

Milosz, parlant de son propre cas, a cet aveu : « Je ne voulais pas devenir un émigré et ma fuite fut un coup de folie individuelle. »

3°. — Rester sur place constitue, en définitive, la politique du moindre mal. (Il faudrait ajouter, sans doute, que cette formule prête à équivoque: rester sur place peut signifier en même temps rester en place. Et nous verrons d'ailleurs comment la seconde formule se substitue dans l'esprit des intellectuels — et par un processus presque inconscient — à la première).

Ces raisons, dont on peut discuter la valeur, justifient une attitude à la fois morale et politique saisie à sa source. Il est intéressant de voir comment cette démarche spirituelle va subir la pression des circonstances et se transformer petit à petit.

(1) Eminent poète polonais, Czeslaw Milosz, appartient à la catégorie des écrivains ralliés au régime sans avoir adhéré au Parti. Pendant la guerre il a publié des écrits clandestins contre le nazisme. Après la guerre il fut nommé attaché culturel aux Etats-Unis, puis à Paris. Il a rompu avec le régime et choisi l'émigration, tout récemment en France au Congrès pour la liberté de la culture.

Le jeu du Parti

Les intellectuels savent très bien, au départ, qu'ils auront à pratiquer — en restant sur le territoire — une politique de compromis, du moins s'ils veulent continuer à exercer leur activité. C'est pourquoi ils entendent céder du terrain mais résister sur deux points : la défense de l'indépendance, la lutte contre le stalinisme, — forts de l'appui et du sentiment profond des masses.

Mais dans cette attitude faite de concessions obligatoires et de résistances subtiles, le P. C. intervient, — et sa tactique annihile peu à peu toute volonté de lutte.

1°. — Au début, aucune mesure n'est prise contre les intellectuels, aucune pression n'est exercée sur eux. Ceux-ci, au contraire, bénéficient de crédits importants, et le régime favorise une grande activité culturelle.

2°. — Mais, à partir de là se dessine une pression progressive. Le P.C. pratique une politique de troc. Ainsi, on éditera les poèmes d'un écrivain sans-parti, mais on exigera en échange une petite manifestation en faveur du régime. Au début, les concessions exigées semblent peu importantes. Après tout, il n'est pas très grave de signer une vague manifeste si en contrepartie on obtient de faire œuvre utile en traduisant une pièce de Shakespeare qui sera tirée à des millions d'exemplaires.

Ainsi s'élabore une psychologie de concessions sans cesse grandissantes, favorisées par les petites capitulations du début, et que Milosz décrit textuellement :

« Le patient se dit : j'ai déjà écrit un article de ce genre, à quoi bon faire une histoire pour si peu de chose... La différence avec l'étape précédente reste trop faible pour que cela vaille la peine de résister. Le résultat est tel qu'après quelques années le patient avale des doses énormes... Le développement graduel de ces compromis individuels et collectifs est une des raisons pour lesquelles les intellectuels de l'Est, en général, n'ont pas cru nécessaire de devenir des émigrés. »

Il s'ensuit qu'une attitude de résistance et de refus, même si elle voulait s'exercer, ne trouve plus de points d'application. L'intellectuel n'est jamais dans la situation de quelqu'un qui se trouve contraint à faire un saut brutal. Il descend un escalier marche par marche. Ainsi les concessions du passé rendent-elles illogique et absurde un refus soudain de composer. Il ne reste qu'une seule issue : une saturation jusqu'à l'écoeurement, qui aboutit un jour au « coup de folie individuelle » de Milosz.

3°. — Le Parti applique le principe : « Mettre du vin nouveau dans de vieilles outres ». De même qu'on débarrasse un musée de ses peintures et de ses statues pour le remplir de peintures et de statues nouvelles, de même on vide l'écrivain de son contenu. Son nom continue à briller dans le ciel littéraire, mais il couvre une autre marchandise.

Ce résultat n'est pas obtenu par une pression directe, un ordre impératif. Le paysan adhère volontairement au kolkhoze (mais c'est parce qu'il est ruiné par les impôts. « De même, l'intellectuel, à un moment donné s'aperçoit qu'il doit écrire un poème sur un sujet donné ». Le souci de ne pas être mal vu entre ici en ligne de compte. La solidarité des intellectuels en tant que corps est brisée par une hiérarchie que le régime entretient entre « bien vus », « mal vus », et « tolérés ». « Cette division — note Milosz — a son

équivalent dans la vie de l'usine, où la hiérarchisation de la masse ouvrière d'après l'orthodoxie politique et d'après l'émulation socialiste fait toujours de nouveaux progrès ».

Conséquence: Justification de la présence

L'emprise du régime, le jeu du parti, ont leurs répercussions sur les consciences. Si Milosz ne le dit pas aussi nettement, c'est bel et bien une justification nouvelle qui se substitue aux raisons originelles. En fait, dans le jeu donnant-donnant, dans cette stratégie des gains et des pertes que les intellectuels tentent d'élaborer contre le régime, ce sont les intellectuels qui sont les perdants. C'est pourquoi nous assistons à cette tentative, au reste parfaitement normale et explicable, de camoufler l'échec derrière une nouvelle argumentation qui perd de vue les objectifs primitifs. *La politique de l'adaptation se substitue à la politique de la présence :*

1°. — Le premier stade et le plus important — consiste dans l'obéissance à la nécessité, et à l'Histoire identifiée à l'Armée rouge. Cette capitulation devant la fatalité de la force trouve en partie son origine, dans le cas de la Pologne, dans l'écrasement de l'insurrection à Varsovie. Le régime soviétique apparaît comme la seule solution historique devant laquelle force est bien de s'incliner, parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Cette soumission à la fatalité de l'Histoire — note justement Milosz — peut parfaitement marcher de pair avec la haine pour le régime. Dans cette perspective, l'Occident capitaliste apparaît comme un monde fini, qui marche rapidement à la catastrophe. Rejoindre ce camp serait donc un non-sens.

2°. — L'intellectuel, s'il souffre du totalitarisme, trouve cependant des compensations. Il est délivré du complexe de l'isolement qui le coupe des masses. Il a le sentiment d'être intégré dans une collectivité. Et la place et la valeur que le gouvernement confère à la culture, place qui acquiert une importance presque religieuse (le coin rouge remplace l'église) lui ouvre un auditoire inconnu jusqu'alors. Il a l'impression d'être un défricheur et un conquérant. Bien entendu, il n'a pas le droit de défricher à sa guise, et les conquêtes sont toutes au bénéfice du régime.

3°. — *L'ambition entre en ligne.* L'intellectuel vit dans un monde clos, en perpétuelle transformation. Ce rythme ne peut le laisser insensible. Il s'agit de ne pas se laisser dépasser. A partir du moment où il accepte le fatalisme historique, les perspectives sont bouleversées. Le jeu ne s'exerce pas contre mais à l'intérieur d'un système.

Milosz le compare au stakhanovisme. « L'adaptation à la ligne, dans le domaine de la science et de l'art, perd son sens idéologique et devient une habileté professionnelle comme les autres. Le conformisme devient la vertu supérieure ».

De plus, l'intellectuel n'est pas seul avec sa conscience. Il subit la pression du groupe dont il fait partie (clubs et syndicats). Progressivement l'en place se substitue au sur place. L'émulation parachève l'intégration au système et éclipse la résistance primitive.

Ainsi on aboutit à la fissure psychologique, au clivage entre la mentalité exotérique et ésotérique. L'intellectuel se dédouble en un homme qui pense certaines choses au fond de lui-même et un autre qui proclame exactement le contraire. La conscience subsiste, mais en veilleuse.

« Le citoyen des démocraties populaires doit

consacrer beaucoup de temps à ce qu'on appelle le travail social et à la participation aux assemblées. Il est toujours parmi les hommes et on ne lui laisse guère de temps pour la solitude. Etant toujours parmi les hommes et soumis aux demandes du conformisme, il agit comme un acteur. Une vérité existe pour lui-même dans un petit cercle d'amis; une autre s'impose dans un lieu public. De cette façon, une hiérarchie de vérités apparaît. »

4°. — Il n'y a pas de confiance en l'Occident parce que la structure sociale a été trop bouleversée pour laisser croire à un possible retour en arrière.

« Les opinions de beaucoup de politiciens d'émigration les font sourire ; car ce sont des opinions basées sur la croyance au retour possible du statu quo antérieur. Ce retour n'est pas possible. Les transformations en cours pénètrent bien trop profondément ; il en résulte une société complètement autre que celle d'avant-guerre. L'Occident, vu de l'Est fait l'impression d'un complet désert intellectuel. »

Telle est, en résumé, l'analyse de Milosz. Il serait possible, naturellement, de discuter le bien-fondé de tel ou tel argument que les intellectuels utilisent pour justifier leur attitude. Ceci dépasse sensiblement le cadre de notre étude. Notre seul but a été de porter à la connaissance de nos lecteurs, une tentative d'explication qui nous semble à la fois plus détaillée et plus juste que le jugement rapide qui est en général formulé, — ceci d'ailleurs en raison des nécessités de la lutte anticommuniste.

ERRATUM

Sur les adversaires de l'anticommunisme

Deux coquilles ayant dénaturé le début de l'article paru sous ce titre dans le dernier numéro du B.E.I.P.I. (page 8), nous en publions à nouveau la première partie :

Arthur Kæstler a dénoncé cette forme d'esprit qu'il appelle l'anti-anticommunisme et qui, procédant d'un libéralisme indulgent, consiste à critiquer toutes les mesures de lutte employées contre le communisme. Cette attitude négative repose en fait sur une série de clichés et de vérités toutes faites que M. William Henry Chamberlin a passés au crible de la critique dans la revue *The Freeman* du 2 juillet 1951. Comme il s'agit d'arguments assez couramment employés dans certains milieux, en particulier dans les milieux intellectuels et dans les cercles politiques de gauche, nous croyons utile de reprendre en partie et au besoin de compléter la critique pertinente de M. Chamberlin.

La caractéristique essentielle de cette argumentation, c'est qu'elle envisage le communisme sous son aspect idéologique, refusant de voir qu'il s'agit d'abord, aujourd'hui, d'une puissance matérielle qui repose sur des éléments très concrets tels que l'armée, la police, la subversion ou l'espionnage. Mettre l'accent seulement sur le côté idéologique et n'accepter comme forme de lutte que la contre-attaque des idées, c'est à la fois se mettre en état d'infériorité et procéder d'une conception libérale exclusive qui porte la marque du XIX^e siècle.

De fait, voici les principaux arguments des anti-anticommunistes :

La fin de l'article est sans changement.

Memento de la "guerre froide"

M. ROGER GIRON, dans le *Figaro* du 3 octobre, rendait compte d'une « Enquête de l'Unesco ». Oubliant de dire que cet Unesco, en 1948, était infesté de staliniens, *fellows travelers* et autres pseudo-progressistes, il affirme sans rire que « huit sociologues de réputation mondiale » ont étudié pendant deux semaines « avec toute l'objectivité dont ils étaient capables le problème des tensions qui affectent la compréhension internationale », etc., pour aboutir à une résolution commune.

Cependant, « à la lecture de ce document, dont on nous dit que chaque phrase motiva d'interminables discussions, on a le sentiment que les huit enfoncent des portes ouvertes ». Ainsi les sociologues de réputation mondiale ne sont que des bavards, des médiocres et quelque chose de pire.

En effet : « La France était représentée par un éminent sociologue (1), le professeur Georges Gurvitch ». Il s'agit d'un auteur illisible, stalinien zélé, qui serait chassé de l'Université si quelque esprit civique y subsistait encore à la fête. Et en outre : « Un membre de la conférence était un marxiste appartenant à une démocratie populaire ».

M. Giron appelle « marxiste » un stalinien et « démocratie populaire » une tyrannie policière, celle de Hongrie. Il ne trouve qu'un marxiste de cette sorte dans le lot. Il américanise M. Horkheimer, de Francfort. Il tient « pour encourageante une initiative comme celle-là ». Et il ne voit pas l'essentiel, qui ressort de son compte rendu même, à savoir que toute l'histoire avait été montée pour innocenter Staline et le gouvernement de l'U.R.S.S. qui, d'après les huit pseudo-savants, ne sont pour rien dans les « tensions qui affectent la compréhension internationale ». (Admirons en passant l'euphémisme).

**

Le même M. Giron, signalant dans le *Figaro* (28 août) la *Revue française de Science politique*, « saluait avec déférence « un des maîtres des études démographiques, M. Alfred Sauvy » en omettant de dire qu'il s'agit d'un... dialoguiste stalinien dont les études démographiques ne donnent aucune idée des millions d'êtres humains supprimés par Staline, question démographique au premier chef.

Il mentionne, de M. Sauvy, *Le Pouvoir et l'Opinion*, sans dire que cet ouvrage, publié en 1949, cherche à justifier sous les plus astucieux euphémismes la tyrannie soviétique de manière à en favoriser l'extension en Europe occidentale.

Il se garde d'observer que M. Sauvy, Directeur de l'Institut National d'Études Démographiques, protège et patronne des communistes dont il publie les écrits dans la revue *Population* (articles de Pierre George, Paul Vincent, etc.) et dont il préface les ouvrages (cf. le dernier en date : Pierre George, *Introduction à l'étude géographique de la population du monde*, préface par A. Sauvy, Paris, Presses Universitaires de France, 1951).

Notons en passant que les dites *Presses Universitaires* font preuve envers les communistes d'une complaisance, pour ne pas dire plus, qui n'a d'égale que leur rigueur ou leur méfiance à l'égard de tout ce qui risque de déplaire aux communistes. Il y aura lieu de revenir sur cette question des points d'appui dont disposent les communistes dans les maisons d'édition à façade neutre.

On trouve un nouvel éloge du soviétophile M. Sauvy « dont la science est égale à la modestie » dans le *Figaro* du 2 novembre, sous la plume de M. Jean Claude, article intitulé : *La Mort Masquée*.

A en croire M. Sauvy, dont les « renseignements » sont utilisés par M. Jean Claude sans esprit critique, sans le moindre discernement, l'U.R.S.S. est le pays où la consommation d'alcool, par tête et par an, est la plus basse. La France vient avec 22 litres 5 en tête d'un tableau où l'U.R.S.S. ne figure que pour 1 litre 3.

M. Jean Claude est peut-être le seul à ignorer les torrents de *vodka* qui coulent en Russie où des millions de malheureux n'ont d'autre consolation que celle d'avaloir d'un coup leur *merzavetz*. Il n'a pas lu le moindre extrait de presse soviétique sur les ravages de l'alcoolisme en U.R.S.S. (on en a publié beaucoup en France). Sans quoi il aurait compris que la science et la modestie de M. Sauvy n'ont d'égal que son art de se moquer du monde. Il aurait vu d'un coup d'œil que son chiffre soviétique sort d'une officine de propagande communiste.

Mais pour qui est capable de s'informer et de réfléchir tant soit peu, le sens des travaux et « renseignements » de M. Sauvy est parfaitement clair. C'est le même, moins franc, que celui des leçons orales et écrites de M. Pierre George, communiste stalinien avoué, professeur à la Faculté des Lettres et à l'Institut d'Études Politiques de Paris.

Remarquons encore que dans le « Comité technique » de l'Institut National d'Études Démographiques figurent, outre M. Sauvy et M. George, l'inévitable Henri Laugier, (vice-président du *Rapprochement Franco-Soviétique*) et l'ex-député Paul Rivet, progresso-neutraliste c'est-à-dire de la tendance qui se dit non-communiste pour mieux faire le jeu de Staline.

**

M. Alfred Sauvy est en outre président de l'Institut d'Étude de l'Économie Soviétique, dont le secrétaire général est M. J. Romeuf, attaché à l'Institut de Conjoncture, et « dont la science est égale à la modestie », comme dirait M. Jean Claude, ce qu'il faut traduire par « dont l'innocence est égale à l'immodestie ». A moins de reconnaître que la dite science est un art, celui de tromper le public *ad majorem gloriam Stalini*.

Au conseil d'administration de cet Institut Soviétique (titre sciemment abrégé ici), on retrouve les inévitables communistes P. George et P. Vincent, assistés des communistes universitaires J. Baby et J. Bruhat, renforcés d'un M. Nicolle, « secrétaire du Centre culturel et économique de France-U.R.S.S. » (*sic*).

Toute cette équipe stalinienne encadre et manœuvre une douzaine de dupes, selon les méthodes trop connues du noyautage bolchéviste et de l'intoxication communisto-sympathisante.

M. Sauvy est enfin directeur de la publication de l'Institut en question, *Les Cahiers de l'Économie Soviétique*, qui de A à Z servent à justifier et à exalter le régime totalitaire stalinien. M. Jean Claude a-t-il jamais pris la peine de feuilleter ces *Cahiers* ?

Comme par hasard, ces *Cahiers* sont édités aux « Presses Universitaires de France », déjà nommées, et que l'on aura plus d'une fois encore l'occasion de prendre à partie.

L'ambassade de Roumanie à Paris ayant donné une réception, M. Beuve-Méry, directeur du *Monde*, absent de Paris, s'est fait représenter (*sic*) par un rédacteur, « comme il se doit » ajoute le *Monde* du 26 août dernier.

Ainsi, d'après les neutralo-progressistes, virtuoses du « dialogue » est-ouest, « il se doit » de frayer avec les tourmenteurs d'un malheureux peuple opprimé.

La Roumanie, pays agraire par excellence, n'avait pas de parti communiste avant la guerre (il n'existait sous ce drapeau qu'un groupe insignifiant). Le parti communiste actuel, fabriqué de toutes pièces par l'envahisseur soviétique, parti d'importation arrivé dans les fourgons de l'ennemi, n'a pu être imposé au gouvernement qu'à force de massacres et de persécutions. Il ne tient que par un supplément périodique de massacres et de persécutions.

Mais « comme il se doit », paraît-il, le *Monde* entend faire savoir aux oppresseurs de la Roumanie, sans doute aussi à ceux des autres pays satellites du Kremlin, que la presse française ne s'embarrasse pas de scrupules sentimentaux et sait de quel côté sont les véritables intérêts de l'Occident.

M. Beuve-Méry ayant choisi la neutralité ne nous envoie pas dire qu'il a, du même coup, choisi le M.V.D., les camps de concentration, les procès de sorcellerie, le stakhanovisme et le reste. Mais tant d'insolence chez les neutralistes ne révèle-t-il pas le sentiment de jouir de hautes protections ?

**

La même insolence s'exprime en Angleterre dans le camp travailliste où la thèse stalinienne sur les fauteurs de guerre, qui sont évidemment, américains ou conservateurs britanniques, a été amplement soutenue par le Labour durant la campagne électorale. Le *Daily Mirror*, quotidien travailliste, est allé jusqu'à illustrer le thème « Churchill-la-guerre » par un dessin qui lui a valu d'être poursuivi en diffamation par l'ancien et futur Premier Ministre.

L'adoption du neutralisme dialoguiste par le Labour, est *ipso facto* l'abandon du *fair play* britannique. Le Parti travailliste s'abaisse déjà à employer les « arguments » et les procédés de discussion du Parti communiste.

**

On n'a pas assez prêté attention à la profession de foi progressiste énoncée par M. Pierre Cot lors des dernières élections, bien qu'elle éclairât l'attitude non seulement des staliniens honteux que sont les progressistes mais aussi celle des neutralistes, dialoguistes et double-joueurs qui pullulent dans les partis au pouvoir en France de nos jours.

Voici les paroles textuelles de M. Pierre Cot, citées dans *Paris-Presse* du 16 juin 1951 et entre guillemets :

« Je ne suis pas communiste mais je considère que le communisme est un mouvement irrésistible. Il faut éviter les révolutions sanglantes comme celle de 1789 qui vit mourir beaucoup de prêtres, ou la révolution russe de 1917. Notre devoir est de préparer une période d'évolution politique pacifique comme en connaissent maintenant les démocraties populaires. Tel est le rôle du progressisme. »

Ainsi, le progressisme consiste à livrer la France à l'ennemi sans combat, sans résistance, pour devenir une « démocratie populaire » c'est-à-dire une tyrannie policière, un pays satellite de l'U.R.S.S. C'est la politique d'évolution paci-

que de Bénès et de Masaryk, dont le *Monde* est l'expression quotidienne en France.

« Eviter les révolutions sanglantes », cela veut dire : ne pas verser une goutte de sang communiste, mais que le sang de la population non-communiste coule ensuite à flots, que les prisons et les bagnes s'emplissent, que les camps de concentration se multiplient, que le peuple travailleur ploie sous le knout et sous la trique, afin que le communisme soit « irrésistible ». Le meilleur moyen de prouver que le mouvement communiste est irrésistible, en effet, c'est de ne pas lui résister. C'est de faciliter l'avènement des communistes en préparant « une période d'évolution pacifique ».

Comme dans les démocraties populaires, précise le bon apôtre. On sait que dans les dites « démocraties », tout se passe d'une manière idyllique. Peut-on rien désirer de mieux, rien vouloir de plus ?

Tout récemment, l'horreur des déportations de Budapest n'a-t-elle pas confirmé les dires de M. Pierre Cot ? Les événements de Chine, dont l'évolution pacifique a été décrite avec tant de bagout par M. Robert Guillain dans le *Monde*, ne prennent-ils pas une tournure qui justifie l'évitement d'une révolution sanglante, de l'aveu même du même Guillain dans le même *Monde* ? Il y a bien aussi des diplomates, des tennismen, des danseuses, des boxeurs, des aviateurs, qui profitent de certaines circonstances personnelles pour fuir les « démocraties populaires ». Sans parler de ce mécanicien de locomotive...

En tout cas, on doit des remerciements à M. Pierre Cot pour avoir formulé la doctrine que tant de Beuve-Méry, de Bourdet, de Sauvy et autres Kayser n'ont pas le courage d'affirmer. Nul ne saurait ignorer désormais « le rôle du progressisme ».

**

Le *Figaro* du 8 novembre observe que le « gouvernement soviétique a battu froid à M. Trygve Lie... en ne l'invitant pas à la réception, etc. ».

Un journal communiste, *Action*, même date, d'autre part, prend M. Trygve Lie à partie et ose évoquer son comportement dans l'affaire Trotski en 1936; il a le front de lui reprocher sa prétendue « amitié » envers Trotski, alors que cette amitié a consisté à violer le droit d'asile, à prendre des mesures illégales, à édicter un décret ayant effet rétroactif pour interner Trotski d'abord, pour l'expulser ensuite et le faire embarquer clandestinement à destination du Mexique, vers l'assassinat tchékiste (voir le *B.E.I.P.I.*, numéro 29, 1^{er} juillet 1950).

La chose est claire : selon la méthode stalinienne bien connue, les communistes disent exactement le contraire de la vérité afin d'obtenir le maximum de résultat. En l'espèce, ils rappellent à Trygve Lie l'affaire Trotski pour évoquer une vieille connivence et rappeler à un ancien complice qu'on peut toujours s'entendre donnant-donnant. Ils savent que ce Lie est à « double-face », expression de M. Vychinski, et qu'il a par conséquent une face soviétique toujours disponible pour un nouveau « tournant » (voir dans le *B.E.I.P.I.*, numéro 35, 16 novembre 1950 : *La double-face de Trygve Lie*).

Le *Figaro* n'y voit que du feu. Les Américains, qui ont repêché Trygve Lie quand celui-ci, n'ayant pu ouvertement servir ses maîtres de Moscou lors de l'agression communiste en Corée, risquait de perdre son poste de secrétaire général, aurait à regretter d'avoir aussi mal placé leur confiance (voir en outre dans le dernier *B.E.I.P.I.* notre référence à un discours de M. Lawrence Smith à la Chambre des Représentants de Washington).

Le « magazine » américain *Collier's* a publié le 27 octobre un numéro intitulé « Vue anticipée de la guerre dont nous ne voulons pas », et dont le moins que l'on puisse dire est que rien ne pouvait être plus agréable au Kremlin. En effet, comme il fallait s'y attendre, toute la presse communiste et communiste, pseudo-progressiste et pseudo-neutraliste, de *l'Humanité* au *Monde* en passant par *l'Observateur*, a saisi avec joie ce « matériel de propagande » inespéré que lui fournissait gratuitement une entreprise commerciale américaine.

Le principal rédacteur de ce numéro a été M. Robert E. Sherwood qui, paraît-il, a passé cinq mois à documenter et à écrire son article. M. Sherwood, dit *Collier's*, est « un des grands hommes de lettres de notre temps, dont quatre prix Pulitzer attestent le génie ». Il serait plus juste de dire que M. Sherwood fut un des principaux membres de l'entourage pro-stalinien de F.D. Roosevelt et par conséquent, avec Harry Hopkins, un des principaux responsables de la belle politique qui a consisté à livrer à Staline la moitié de l'Europe et la moitié de l'Asie. Il ne reste à constater, après cela, que dans l'anti-stalinisme comme dans le pro-stalinisme, M. Sherwood est égal à lui-même.

Commenter le numéro du *Collier's* en détail serait malaisé car la niaiserie apparente et le mauvais goût en rendent la lecture impossible. La présentation criarde, les dessins grossiers, les titres et sous-titres, tout ce qui « saute aux yeux » suffit à détourner le lecteur, sauf bien entendu le lecteur communiste en service commandé, trop heureux d'une telle aubaine.

Il ne faut cependant pas prendre au tragique ce fascicule si choquant à nos yeux d'Européens pour qui la perspective de guerre n'est pas matière à plaisanter, fascicule que les Américains eux-mêmes ne prennent au sérieux que dans la mesure où ils prennent au sérieux le dernier

« gadget » de bazar lancé bruyamment sur le marché par des moyens publicitaires. On doit seulement s'étonner qu'un Arthur Koestler, si récemment arrivé d'Europe, se soit prêté à la chose.

La presse française est tombée à un niveau qui ne lui donne aucune autorité pour critiquer la presse américaine, même aussi critiquable que s'avère le numéro du *Collier's*. Mais en particulier, les gens du *Monde* n'ont pas qualité pour faire la leçon, eux qui « désinforment », et désorientent systématiquement l'opinion française, eux dont la façon d'exorciser le spectre de la guerre ne vaut pas mieux que celle du *Collier's*, mais avec la candeur américaine en moins et avec un cynisme épateur en plus, mal recouvert d'une apparence pseudo-sérieuse.

Dans le numéro du même *Monde* (31 octobre) ou deux colonnes de la page 3 exploitent les bourdes du *Collier's*, on pouvait lire à la page 1, sous le titre : *Découverte 51 de l'Indo-Chine* (très caractéristique du jargon en usage dans la maison), un article à épates où il est question d'un « vaste établissement de jeux (l'Indo-Chine) où il se consomme en vies humaines et en argent de quoi faire basculer (*sic*) sur le rouge ou sur le noir (*sic*) la troisième guerre mondiale (*sic*) ». Le Robert Guillain en jupons qui élucubre cette prose démentielle se fait de la troisième guerre mondiale une idée qui ne vaut pas mieux, qui vaut beaucoup moins, que celle du *Collier's*.

(Le style, la syntaxe, le vocabulaire du *Monde*, offrent un thème peu ordinaire à traiter, combien révélateur de la mentalité des gens qui s'expriment de la sorte. Que peut signifier, en français, « Découverte 51 » sinon, à la rigueur, une découverte (?) faite pour la cinquante-et-unième fois ? Mais la langue française est bien l'avant-dernier des soucis du *Monde*, pour qui les intérêts français s'identifient à ceux des « démocraties populaires », au nom de la paix, comme il se doit).

Sur le préjugé favorable à l'égard de l'U.R.S.S.

D'UNE étude sur ce sujet (1), nous croyons utile d'extraire les remarques suivantes, qui ne résument pas l'ensemble de son propos, mais qui nous ont paru avoir par elles-mêmes une particulière importance sociologique :

1. — « *Quelque vingt millions de Russes sont directement ou indirectement touchés par le système du travail forcé. Quelle conclusion un homme sans préjugés tirera-t-il de ces constatations? Qu'un régime qui repose, en une telle mesure, sur l'esclavage d'Etat, s'oriente en un sens contraire des aspirations humanistes de la gauche européenne.* »

« *En France (dit-on) le Parti communiste est le parti de la classe ouvrière, et l'on ne pourrait se dresser contre lui sans combattre la classe ouvrière. Cet argument est étonnant... Ces deux faits joints (la classe ouvrière française suit en majorité les mots d'ordre du Parti communiste; celui-ci, en cas de victoire, établirait un régime policier comparable à celui de l'Union Soviétique) suggéreraient bien plutôt une action énergique en vue de soustraire les ouvriers français à l'emprise des staliniens.* »

« *Que les staliniens un peu partout, quand ils*

sont dans l'opposition, dénoncent les injustices réelles n'est ni surprenant, ni édifiant: tout parti d'opposition semblera le représentant de causes justes aussi longtemps qu'on se contente d'écouter ses propos, et qu'on ne compare pas les iniquités présentes à celles qu'il amènerait avec lui s'il triomphait. Le préjugé favorable à l'égard des opposants ou des révolutionnaires est compréhensible tant que ceux-ci n'ont pas détenu le pouvoir. Lorsque l'observateur a la chance de juger sur une expérience de plus de trente années, la persistance du préjugé favorable devient un objet de stupeur. »

2. — « *L'intellectuel, comme l'homme de la rue, est victime d'un demi-siècle de propagande marxiste ou marxisante. Le plus souvent, il n'a pas consacré plus de temps et de réflexion aux problèmes sociaux que l'homme de la rue : il accepte, comme celui-ci, les pseudo-évidences qui ont cours à son époque. »*

3. — « *L'intellectuel de gauche est traditionnellement un opposant : il se dresse contre ce qui est, il se dévoue à ce qui sera... L'intellectuel de gauche, ou peut-être faut-il dire l'intellectuel tout court, a souvent l'impression qu'il déserterait la cause du peuple s'il ne condamnait pas un système économique qu'approuvent les riches et que désapprouvent les pauvres.* »

(1) Dans *Liberté de l'Esprit* d'octobre 1951, par M. Raymond Aron, qu'on nous excusera de citer deux fois dans ce numéro.

« Ainsi, on renonce à comparer objectivement les mérites respectifs des deux modes de régulation : marché libre ou planification. Ce dernier est transfiguré par sa liaison avec le prolétariat... »

« Enfin, on met sur le compte du capitalisme toutes les iniquités existantes, celles qui tiennent à l'imperfection de la nature humaine, celles qui tiennent à l'héritage des siècles pré-capitalistes, celles qui sont inséparables de l'ordre social quel qu'il soit. »

« Au lieu de se demander si le capitalisme tend à aggraver ou à réduire l'inégalité des revenus, on dénonce l'inégalité comme si elle était caractéristique du seul capitalisme. »

4. — « Quelle leçon faut-il tirer de l'aboutissement tragique du stalinisme ? »

« Leçon sociologique : l'économie dirigée et la propriété collective ne sont pas nécessairement liées à la libération de l'homme. On peut être même inclinent-elles à un régime d'oppression. »

« Politique : la technique d'action qu'emploie un parti influe davantage sur la réalité que les

idées dont il se réclame. La violence s'entretient indéfiniment elle-même. Un parti qui prétend au pouvoir absolu sous prétexte de transformer l'ordre social finira par créer un système qui comportera à titre d'élément indispensable le despotisme d'une minorité. »

« Philosophique : la grande illusion, c'est de croire qu'il suffit de l'acte héroïque de quelques-uns pour bouleverser le train ordinaire des sociétés humaines. Les révolutions sont parfois inévitables, mais elles sont presque toujours un malheur. Elles détruisent des biens irremplaçables. Ce qu'elles apportent aurait pu être obtenu à moindre frais. »

5. — « La raison simple et dernière du préjugé favorable à l'égard de l'Union soviétique, c'est la philosophie dont celle-ci se réclame, les intentions qu'elle affiche. Or, le marxisme avait enseigné aux intellectuels que les idéologies n'étaient rien : seule comptait l'action effective. Les sympathisants du stalinisme commettent l'erreur même contre laquelle le marxisme aurait dû les mettre en garde : juger un mouvement historique sur ses paroles et non sur ses actes. »

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

En parole: Unification des deux Allemagnes
En fait: Rattachement définitif au bloc soviétique

L'offre lancée par M. Grotewohl de conversations entre Allemands, continue à être exploitée par les dirigeants de la zone soviétique. Ceux-ci laissent toujours entrevoir à certains Allemands et même aux Occidentaux trop crédules, un possible relâchement du régime communiste en zone orientale, voire une éventuelle neutralisation d'une Allemagne réunifiée.

Cependant, leurs actes diffèrent sensiblement de ces images idylliques qu'ils se gardent bien de dissiper. Au contraire, les informations parvenues d'Allemagne, permettent de constater que loin de se préparer à des concessions, les dirigeants communistes mettent tout en œuvre pour parachever l'intégration de la zone orientale au glacis soviétique et simultanément pour procéder rapidement à des réformes administratives à l'intérieur.

I. — Intégration politique au glacis.

Le porte-parole du gouvernement de la zone soviétique, M. Grotewohl, ne s'embarrasse guère de considérations patriotiques et sentimentales lorsque de Bonn on lui objecte : « Et les territoires cédés à l'U.R.S.S. et à la Pologne... » Le *Neues Deutschland* du 20 septembre, reproduit ce passage d'un important discours du ministre-président de la « République démocratique allemande » :

« Nous ne suivrons pas la route que Washington souhaiterait nous faire prendre. Chers amis, nous qui avons entrepris d'édifier cette vaste

construction socialiste à cet endroit même, à cette frontière de la paix sur l'Oder et la Nesse, nous savons combien d'efforts ont dû déployer l'Union Soviétique et ses représentants: Molotov, Vychinski et Gromyko, pour créer cette Allemagne orientale, démocratique et indépendante, et combien d'efforts ils déploient encore pour arriver à conclure avec le peuple allemand un pacte de paix à la suite duquel toutes les troupes d'occupation étrangères devraient quitter le sol allemand. »

Des pays de démocratie populaire, deux seulement sont des voisins directs de l'Allemagne : la Pologne et la Tchécoslovaquie. La façon la plus sûre de rattacher la zone orientale au bloc soviétique, c'est de renforcer les liens, encore assez fragiles et en tout cas artificiels, germano-polonais et germano-tchèques. C'est à quoi les dirigeants des trois pays communistes intéressés s'emploient activement. Côté Pologne, le *Neues Deutschland*, du 7 octobre, écrit, sous le titre : « Une amitié solide nous lie à la Pologne populaire » :

« Dès le mois d'avril 1951, à l'occasion de la visite des dirigeants allemands à Varsovie, le président de la république populaire polonaise Bierut avait déclaré : « Le renforcement de la république démocratique allemande correspond aux intérêts du peuple polonais. C'est pourquoi, nous sommes fermement décidés à étendre les contacts et la collaboration entre nos deux pays à tous les domaines, afin de favoriser au maximum la connaissance et la

coopération mutuelles... Cette coopération et cette amitié qui nous unissent, notre foi commune dans la victoire de la paix, reposent sur une base solide d'amitié et de solidarité avec la grande Union Soviétique à laquelle nos deux peuples sont redevables de leur libération du joug hitlérien... » « Et maintenant, poursuit le quotidien de la S.E.D., à l'occasion du deuxième anniversaire de la fondation de la République démocratique allemande, le vice président du conseil des ministres polonais, H. Chelchowski, confirme cette volonté de coopération, en disant : « Nous sommes profondément convaincus que la frontière Oder-Neisse est la frontière de la paix et de l'amitié entre la Pologne et la République démocratique allemande, et que demain, cette frontière sera un lien d'amitié et d'alliance sincère entre la Pologne et une Allemagne réunifiée, démocratique et pacifique. »

Le message de M. Kopecky, ministre de l'Information tchécoslovaque, adressé à l'Allemagne orientale pour son deuxième anniversaire, affirme, lui aussi, l'identité de vues officielle entre les gouvernements communistes de Prague et de Berlin :

« A l'occasion de votre fête nationale, nous tenons à vous dire la confiance que le peuple tchécoslovaque place dans les rapports amicaux qui se développent entre nos deux pays voisins... La République tchécoslovaque vous soutient de toutes ses forces dans votre lutte contre les plans criminels des impérialistes occidentaux. »

II. — Intégration économique au bloc soviétique.

Le renforcement des liens politiques entre l'Allemagne orientale d'une part, l'U.R.S.S., la Pologne, la Tchécoslovaquie, et partant l'ensemble des démocraties populaires, d'autre part, s'accompagne d'une intégration accélérée des économies nationales de ces pays. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler certaines mesures (institution d'un contrôle de la monnaie par le rouble, etc.), mises en application récemment. Aujourd'hui, l'attention se porte sur les négociations menées par le gouvernement de Berlin en vue de la conclusion d'accords commerciaux à long terme, généralement pour une période quinquennale, avec l'U.R.S.S. et les démocraties populaires. D'un grand discours prononcé par M. Grotewohl (dont l'activité, ces derniers temps, est débordante...), le *Neues Deutschland* du 7 octobre, extrait les passages que voici :

« Une importance toute particulière pour notre économie nationale s'attache aux innombrables traités de commerce avec l'Union soviétique, les pays de démocratie populaire, la République populaire de Chine, traités qui sont autant de preuves tangibles de l'atmosphère d'amitié et de confiance mutuelles de nos pays... Notre nouvel accord commercial avec la Tchécoslovaquie prévoit des échanges accrus dans une proportion de plus d'un tiers par rapport à la situation actuelle. Le traité germano-polonais nous garantit des livraisons de charbon et de coke, l'accord avec la Bulgarie stipule des échanges de machines-outils, de matériel électrique et de produits chimiques allemands contre des matières premières, le tabac et les fruits bulgares. Le commerce germano-chinois a atteint un volume plus considérable que celui des échanges commerciaux entre toute l'Allemagne d'avant-guerre et la Chine. Une importance toute spéciale pour notre économie nationale réside dans le nouveau traité de cinq ans avec l'Union soviétique,

prévoyant des échanges qui s'échelonnent entre 1952 et 1955... En 1955, les échanges germano-soviétiques atteindront le triple de leur niveau d'aujourd'hui... Nous cherchons actuellement, grâce à notre appartenance au Conseil pour la Coopération Economique (= Plan Molotov, N.D.L.R.), à transformer certains de nos accords bi-latéraux, en accords multilatéraux entre ces mêmes pays, ce qui nous permettrait d'élargir encore l'échange de fournitures et de marchandises entre pays intéressés. »

III. — Soviétisation de l'Administration.

Sur le plan intérieur, des changements importants sont également à signaler. Le but des réformes entreprises, à la demande de la Commission de contrôle soviétique, et ordonnée par le Politbureau de la S.E.D., parti socialiste-unifié, est d'accentuer la séparation entre l'administration de la zone orientale et d'éliminer tout ce qui pourrait, de près ou de loin, la rapprocher de l'administration de l'Allemagne occidentale. La première série de mesures est une épuration systématique de tous les fonctionnaires et employés ayant quelques attaches avec l'Ouest ou supposés être contaminés par les idées occidentales. La *Neue Zeitung* du 14 septembre, commentait ainsi les décisions communistes :

« Le Politbureau de la S.E.D. vient d'ordonner au ministre-président de la zone soviétique, O. Grotewohl, d'entreprendre immédiatement une profonde réorganisation de l'administration. Des milieux proches du gouvernement de la République démocratique allemande (zone soviétique N. D.L.R.), on apprend que, avant la fin de l'année, doivent être relevés de leurs fonctions, tous les employés et fonctionnaires de l'Etat, ayant séjourné dans un quelconque pays occidental, soit en tant que prisonnier de guerre, soit en tant qu'émigré politique. Cette mesure s'appliquera également à tous ceux qui ont des parents résidant sur le territoire de l'Etat de Bonn ou dans les pays d'Europe occidentale. A l'origine de ces mesures se trouve une démarche de la Commission de contrôle soviétique. Pour le public, on prétend qu'il s'agit de réaliser des économies budgétaires. A la place des épurés seront nommés des « auxiliaires fidèles » de la S.E.D. et les membres du Mouvement démocratique de la jeunesse allemande, F.D.J. »

La seule conclusion que l'on puisse tirer des dispositions prises en toute hâte par les dirigeants communistes de l'Allemagne orientale est celle-ci : « l'Unité Allemande » n'est qu'un thème de propagande pour autant que la réunification des deux Allemagnes impliquerait un relâchement du régime en zone soviétique et un effacement des dirigeants actuels. Le rattachement de l'Allemagne de l'Est au bloc soviétique est près d'être achevé. Pour Staline l'unité est avant tout une manœuvre dont il veut avoir le bénéfice, cependant que les mesures qu'il prend visent à la rendre impossible.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

AUTRICHE

Panorama autrichien

Bien que la chronique n'ait à enregistrer aucun fait particulièrement saillant, la situation en Autriche ne manque pas d'intérêt. Comme la presse parisienne préfère les événements spectaculaires, tels que l'incendie des réservoirs de pétrole de Zistersdorf (probablement sans signification politique), aux informations moins sensationnelles mais plus sérieuses, nous croyons utile de publier ci-dessous une lettre d'un de nos correspondants de Vienne. Il s'en dégage cette impression générale que si les Soviétiques restent fidèles à leur politique des coups d'épingle, les cas se font plus nombreux où ils reculent chaque fois qu'ils sentent devant eux une résistance tant soit peu résolue.

Un provocateur communiste

Depuis quelque temps, les autorités et la presse autrichiennes se demandaient de qui pouvaient émaner certains articles paraissant dans des journaux allemands et répandant les bruits les plus fantaisistes sur une prétendue recrudescence des menées nazies en Autriche. Le signataire de ces informations, un nommé Johann Stieber, n'était ni accrédité, ni même connu, à Vienne comme correspondant de journaux allemands.

Au début d'octobre, il publiait dans le journal allemand *Rheinischer Merkur* une correspondance « révélant » que l'Autriche était sur le point de lever avec le consentement des occupants américains et anglais, une armée de 50.000 hommes, équipés de chars, de canons et d'avions *made in U.S.A.* Le journal viennois *Oesterreichische Zeitung*, organe de l'armée soviétique, s'empressa de reproduire cette « information » dans son numéro du 9 octobre. Plus d'une fois déjà, les articles publiés par Stieber dans la presse allemande avaient été repris par le quotidien du P. C. autrichien, qui s'en servait pour crier à la « menace fasciste » et pour justifier la prolongation de l'occupation russe.

Or, l'auteur de ces articles a été arrêté le 15 octobre dernier par la police autrichienne dans la ville-frontière de Braunau au moment où il photographiait deux écritaux portant l'inscription : « Adolf, reviens ! » qu'il venait lui-même d'accrocher à la porte du Théâtre Municipal. Il avoua que ces photographies étaient destinées à des journaux allemands pour « prouver » l'existence de sentiments prohitlériens en Autriche. Il s'agit d'un ressortissant allemand qui s'appelle effectivement Johann Stieber. Il avoua avoir confectionné ses articles en Allemagne et n'avoir effectué que quelques brefs séjours en Autriche — juste le temps de prendre quelques photos du genre de celle qui, finalement, lui fut fatale.

Son interrogatoire n'a pas encore établi s'il travaille pour le compte des Russes ou pour celui d'une organisation nazie en liaison avec les soviétiques. Toujours est-il que les communistes autrichiens se sont amplement servis de ses articles.

Le kidnapping.

En juin dernier, l'inspecteur de police autrichien (communiste) Miroslav Cmejrek fut condamné par un tribunal autrichien à 2 ans de tra-

voux forcés pour complicité dans l'enlèvement d'une bonne, Maria Szubacs (1). Le 16 octobre dernier, la Cour de Cassation rejetait son appel et confirmait le jugement, Cmejrek aura donc à purger sa peine, cette fois-ci définitive; les juges de la Cour de Cassation ne s'étaient pas laissés impressionner par le fait que la Kommandantura russe avait déclaré au Préfet de police de Vienne que l'inculpé avait agi sur l'ordre de la puissance occupante. Il y a, en France et ailleurs, des juges plus complaisants pour les bolchévistes, quoi qu'il n'y ait pas de Kommandantura dans les pays occidentaux...

Les occupants soviétiques ont encaissé le camouflet des juges autrichiens sans réagir, sans même essayer de sauver leur protégé. Se rendant compte qu'il devient de plus en plus difficile de se servir directement des policiers communistes autrichiens, les Russes (et leurs gouvernements satellites) recourent maintenant à d'autres procédés. Ils introduisent des indicateurs camouflés en « réfugiés » dans la masse croissante des malheureux (il s'agit surtout de Tchèques et de Hongrois) qui parviennent à franchir le rideau de fer et à gagner l'Autriche. Le 12 octobre, un de ces moutons, qui s'était fait nombre d'amis parmi les réfugiés hongrois — Hongrois lui-même, il se faisait passer pour un réfugié — tendait un guet-apens à l'un d'entre eux en plein centre de Vienne. Se ruant à huit contre lui, ils tentèrent de le faire monter de force dans une voiture portant une plaque russe. Des passants accoururent à temps pour chasser les bandits.

La perquisition effectuée au domicile du criminel, un nommé Dvordszak, naturellement en fuite, révéla qu'il s'agissait effectivement d'un agent hongrois : on y trouva de nombreux renseignements sur ses compatriotes, un code secret et nombre de poisons.

Plusieurs fois par semaine, la presse autrichienne relate des incidents se produisant aux barbelés et champs de mines dont la Hongrie démopopulaire a bordé toute la frontière autrichienne. La moitié au moins de ceux qui choisissent la liberté paient leur témérité de leur vie en sautant sur des mines. L'autre jour, un Hongrois est parvenu en territoire autrichien, avec un bras arraché. Les organisations de la gendarmerie autrichienne sont tenues de livrer les fugitifs aux autorités soviétiques. Le gouvernement autrichien ne cesse de protester contre la violation du droit d'asile que l'occupant russe impose à ses organisations. Celles-ci ne peuvent pas toujours fermer l'œil, car elles exercent leur métier en zone soviétique...

Les arrestations.

Il faut distinguer les enlèvements des arrestations plus régulières du moins quant à la forme, auxquelles les autorités russes procèdent elles-mêmes ou auxquelles elles ordonnent aux organismes autrichiens de leur zone de procéder.

Ce n'est que le 17 octobre que les autorités soviétiques annoncèrent qu'elles avaient arrêté, le 24 septembre, sans cependant indiquer de motifs, deux habitants de Wiener Neustadt. On suppose que c'est pour « correspondance illicite » avec des parents hongrois habitant dans la ville frontière hongroise de Sopron — il ne faut pas ou-

llier que les liens de parenté sont fréquents entre ressortissants des Etats successeurs de la Monarchie Austro-hongroise. Les Russes se sont abstenus de dire ce que les deux prisonniers sont devenus.

Le même jour, on apprenait enfin le sort d'un Autrichien arrêté en août 1948, par les Autrichiens pour braconnage. Les Russes réclamèrent alors qu'il leur fût livré. On sait maintenant qu'il purge huit ans de travaux forcés, pour détention illégale d'armes, quelque part en Russie... les Soviétiques ne jugeant pas nécessaire d'indiquer où il se trouve.

Trois cas récents montrent que l'U.R.S.S. semble, depuis peu, faire preuve de plus de retenue. Le 15 octobre, un camion russe fut pris en écharpe par un train à un passage à niveau, accident qui coûta la vie à quatre soldats soviétiques; six autres furent grièvement blessés. Le mécanicien et le chauffeur de la locomotive, furent immédiatement arrêtés; le mécanicien fut relâché trois jours plus tard. En Russie les choses ne se seraient assurément pas passées ainsi... A la suite de l'incendie du réservoir de pétrole de Zistersdorf, les Russes arrêtaient deux ouvriers suspects de « sabotage » ; ils les mirent en liberté le surlendemain.

Dans le troisième cas, le désir des Soviétiques de se montrer plus humains apparaît moins nettement, car ils se trouvaient en face des Américains. Le 16 octobre, la police autrichienne du X^e arrondissement de Vienne (cet arrondissement étant situé dans le secteur soviétique, les policiers en question sont des communistes) arrêta le relieur Edouard Neumeister et sa femme parce qu'ils travaillaient à la confection d'une carte éditée sous forme de tract à 600.000 exemplaires par l'American Federation of Labor et qui montrait les emplacements des camps de concentration et de travail forcé en U.R.S.S. Il fut libéré, ainsi que sa femme, le 18 octobre. Mais les autorités soviétiques firent saisir dans leur zone le numéro du 19 octobre du *Wiener Kurier*, quotidien américain. Il en résulta un échange de notes entre les hauts commissaires américain et soviétique sur un ton plutôt acerbe.

Empiètements divers.

L'*Arbeiter-Zeitung* (quotidien socialiste) du 25 octobre publie le texte d'une interpellation adressée par le groupe socialiste parlementaire au

ministre de l'Instruction publique. On y apprend que les autorités russes convoquent souvent des inspecteurs et des directeurs d'écoles en les invitant à collaborer à des réunions ou fêtes organisés par les occupants. Les Russes leur demandent de placarder des affiches dans les écoles, de distribuer des tracts aux instituteurs, d'envoyer des invitations à des conférences (dont on devine la teneur) aux parents d'élèves et de vendre aux écoliers des billets pour des séances cinématographiques.

L'interpellation dit en outre :

« Les services soviétiques indiquent souvent qu'il ne s'agit que de demandes n'entraînant aucune obligation. Mais ils font comprendre aux intéressés qu'ils s'attendent à une réponse affirmative. Les fonctionnaires et directeurs ont le sentiment de subir une pression. On voit donc revivre la « contrainte volontaire » du temps des nazis... Un service soviétique a même exigé qu'un élève fût admis dans une école déterminée, bien qu'il ne remplît pas, pour y entrer, les conditions prévues par le règlement. »

La presse autrichienne du 27 octobre publie le texte d'une protestation adressée par le chancelier Figl au Conseil Allié, se plaignant des tracasseries de la censure des communications téléphoniques interurbaines par les Russes entraîne à la fois pour le monde des affaires et pour l'Administration des P.T.T. Toute conversation entre deux villes autrichiennes doit être annoncée d'abord à la censure, d'où retard de 40 à 50 minutes. La communication une fois établie, les correspondants doivent attendre que l'« interprète » (c'est-à-dire le mouchard soviétique) daigne prendre place à la table d'écoute. Si cet interprète est occupé ailleurs, l'employé chargé d'établir la communication est obligé d'inventer les mensonges les plus invraisemblables pour calmer l'impatience des abonnés, car par ordre soviétique il lui est interdit d'éviter toute allusion au censeur et à la censure.

Il en résulte des perturbations dans le déroulement normal des affaires, et des pertes sensibles pour les industriels et les commerçants. L'Administration des P.T.T., de son côté, ne peut augmenter ses recettes, car les abonnés téléphonent le moins possible, et les communications urgentes, dont le tarif est plus élevé, ne peuvent être envisagées dans de telles conditions.

Clairvoyance socialiste

Notons la rectitude de l'opposition de la social-démocratie autrichienne au bolchévisme, en souhaitant qu'elle soit aussi clairvoyante partout.

Sous le titre « Tenez-vous à l'écart de l'escroquerie à la paix des communistes », l'*Arbeiter Zeitung* du dimanche 21 octobre a publié la résolution suivante du Comité directeur du Parti socialiste autrichien :

« Le soi-disant Conseil Mondial de la Paix, création et instrument des communistes, a convoqué, pour le début de novembre, un meeting qui se tiendra à Vienne en même temps que le Congrès du Parti et que d'autres manifestations du Parti communiste autrichien. Toutes ces démonstrations sont purement communistes.

« Considérant que ce genre de mouvement prétendument pacifiste est exclusivement consacré à la propagande politique et unilatérale d'un parti au service d'une puissance étrangère, mais qu'il ne sert pas réellement et honnêtement la paix ;

« Considérant que ces faux amis de la paix ne veulent même pas demander la libération et le rapatriement des prisonniers de guerre autrichiens encore retenus en Union Soviétique, ainsi qu'il est apparu par l'attitude des communistes au Congrès de la C.G.T. autrichienne ;

« Considérant qu'ils refusent de protester contre la menace constante qui pèse sur les paisibles villages autrichiens du fait des manœuvres de guerre et des fréquents excès auxquels se livrent les soldats soviétiques ;

« Considérant que par leurs actions agressives et impardonnables en Corée, par la pose de mines meurtrières barricaçant les frontières autrichiennes et par les enlèvements dans les rues de Vienne, ils ont révélé les mensonges qui se cachent sous leurs phrases hypocrites — le Parti socialiste d'Autriche demande à tous ses membres, à tous ses amis et à la population entière d'ignorer toutes les démonstrations liées au communiste Conseil Mondial de la Paix et de s'en tenir à l'écart. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

Deux portraits

Un directeur de production Un président de Comité d'entreprise

A quelques jours d'intervalle, le *Rude Pravo*, organe officiel du P.C., a publié deux articles dans lesquels sont analysés les traits saillants respectivement d'un directeur de la production et d'un président du comité d'entreprise. A la suite de la récente réorganisation de l'économie nationale, ces deux personnages deviennent des rouages essentiels d'une machine de production qui grince. Entre les lignes qui dépeignent les qualités que doivent posséder les directeurs de production et les chefs d'entreprise, on sent combien peu ressemblent à ces modèles les actuels dirigeants de l'économie tchécoslovaque. C'est à leur adresse qu'ont été écrits les deux articles du *Rude Pravo* qui ont le ton d'une exhortation à devenir meilleurs...

Quel que puisse être l'écho que rencontreront ces appels auprès des intéressés — et il est douteux que, même présentées sous cette forme, les critiques soient acceptées et suivies d'une amélioration — leur intérêt est grand car ils permettent de pénétrer dans la psychologie du communisme au pouvoir.

C'est le nouveau ministre de l'industrie légère, M. Male, qui est l'auteur du premier article paru le 26 septembre, sous le titre : « *De quels directeurs nos entreprises industrielles ont-elles besoin ?* » Après une brève introduction donnant un coup de chapeau aux qualités exceptionnelles des chefs d'entreprises soviétiques, le ministre insiste sur cinq caractéristiques du directeur qu'il juge essentielles :

1) « *La position du directeur à l'intérieur de l'entreprise sera d'autant plus forte qu'il s'appuiera sur le parti, sur sa cellule locale, et qu'il jouira de leur confiance. Cela suppose que préalablement à toutes décisions importantes, le directeur consultera la section locale du parti, prendra une part active à ses délibérations et travaux, recherchera avec elle les meilleurs voies et moyens de réaliser une mobilisation politique de tous les travailleurs de l'entreprise, en vue d'atteindre et dépasser les objectifs du plan, le plan économique étant l'expression du patriotisme socialiste.* »

2) « *D'autre part, il est indispensable que le directeur soit en contact permanent avec les contremaîtres de tous les ateliers. Ceux-ci sont en effet des organisateurs immédiats d'une nouvelle forme de la production directement sur les lieux de travail; ils sont en rapports quotidiens avec les travailleurs dont ils connaissent les problèmes et les difficultés propres.* »

3) « *Mais cela ne suffit pas... Il faut encore que le directeur, pour bien comprendre les tâches socialistes qu'il a à remplir, approfondisse et rende plus étroits et plus fréquents ses rapports avec les ouvriers... De bonnes relations entre directeur et travailleurs ne s'établissent pas du seul fait que de temps à autre le directeur fait un tour dans les ateliers et bavarde quelques minutes avec les ouvriers, puis disparaît dans*

son bureau. Le directeur ne gagnera la confiance des travailleurs que... lorsqu'il ne se bornera pas à afficher une activité débordante et à affecter une cordialité envers ses subordonnés, mais au contraire lorsqu'il veillera quotidiennement à ce que la réalisation des tâches assignées soit assurée. »

Dans les relations du chef d'entreprise avec son entourage, une priorité absolue est donnée à sa subordination au parti. Ce n'est qu'après que se placent — ou doivent se placer — ses rapports avec, en premier lieu, les contremaîtres, en second lieu : les ouvriers. Et encore vis-à-vis de ceux-ci, le directeur doit surtout manifester son intérêt pour la réalisation des programmes de production. On remarquera le silence sous lequel sont passés les soins qu'un directeur d'usine, tout au moins dans les pays occidentaux, doit consacrer au bien-être de ses ouvriers, à la sécurité du travail, aux conditions d'hygiène, de logement, etc. Une fois de plus on a l'occasion de constater combien peu importe au régime communiste la personnalité de l'ouvrier, ses soucis, ses problèmes.

Aux qualités idéales que vient de définir le ministre tchèque, il en ajoute deux autres sur lesquelles il insiste longuement, mais que faute de place, nous mentionnons uniquement pour mémoire :

« *Tout cela suppose que le directeur de l'usine approfondisse constamment ses connaissances techniques, qu'il s'instruise sans relâche en puisant dans les très riches expériences acquises en Union soviétique, pays possédant la technique la plus avancée du monde...* »

« *Le directeur doit être absolument certain que chacun de ses ordres sera exécuté ; et tous les travailleurs devront être conscients du fait que ses ordres sont des ordres de notre gouvernement et du parti lui-même...* »

Avant de terminer, le ministre lance un dernier appel aux directeurs en exercice afin de se montrer... sans faiblesse à l'égard des revendications ouvrières : « *Un bon directeur est un homme qui pense en termes de socialisme, qui ne pratique pas une politique de complaisance envers les ouvriers, mais qui voit clairement sa tâche et exécute fidèlement les consignes du gouvernement. Un directeur socialiste ne saura tolérer le laisser-aller, ni faire de compromis, mais devra dénoncer ouvertement les fautes et les erreurs des uns et des autres.* »

Si au directeur il appartient essentiellement de donner des ordres et d'en contrôler l'exécution, au président du comité d'entreprise échoit la tâche de convaincre les ouvriers syndiqués, et, par leur intermédiaire, tous les travailleurs de l'entreprise, du bien-fondé de ces consignes impératives. Telle est en effet la conception que se font les communistes des rôles respectifs de

ces deux rouages principaux dans la production que sont les directeurs techniques et les dirigeants cégétistes.

La tâche de ces derniers est longuement analysée dans un éditorial du *Rude Pravo* du 3 octobre. Ici encore, le procédé est celui de faire le portrait d'un président du comité d'entreprise idéal. Mais pour éviter toute erreur possible, ce portrait-modèle est suivi d'un exemple du mauvais président du comité d'entreprise.

Comme pour le directeur, on exige, dans un régime communiste, que le responsable syndical à l'intérieur d'une fabrique, possède « un niveau politique élevé ». En d'autres termes: une obéissance aveugle aux consignes du parti. L'éditorialiste du *Rude Pravo* demande ensuite à tous les présidents des comités d'entreprise « de se tenir en contact permanent avec les adhérents à la C.G.T. » Pour le malheur du régime, la plupart des dirigeants syndicaux se sont laissés couper de la base et sont devenus ni plus ni moins que des bureaucrates :

« Le comité d'entreprise et son président qui s'enferment dans leurs bureaux, s'isolent de la collectivité des travailleurs, perdent la connaissance de leur état d'esprit, et en même temps la confiance des ouvriers. Le comité d'entreprise se transforme alors en un organe purement bureaucratique, incapable de s'acquitter des tâches d'une organisation syndicale. Le président du comité d'entreprise qui, des semaines durant, ne met pas ses pieds dans les ateliers, est séparé par un abîme de la vie de tous les jours qui se déroule dans son entreprise... Il est de fait que nous avons toujours un très grand nombre de ces présidents-bureaucrates qui restent assis pendant toute la journée dans leur bureau, qui passent des heures interminables dans des réunions qui se prolongent tard dans la nuit, mais qui n'ont pas le temps d'engager une conversation avec les ouvriers, de voir par leurs propres yeux,

ni d'entendre par leurs propres oreilles, quels sont les problèmes se posant à la collectivité des travailleurs... »

Deux défauts supplémentaires sont reprochés ensuite aux dirigeants syndicaux en place. C'est, tout d'abord, de se « croire irremplaçables et vouloir tout faire par eux-mêmes », c'est, ensuite, de « se mêler du travail de direction de l'entreprise et de la production, travail qui doit incomber au seul directeur. »

Cette dernière erreur n'est pas moins fréquente que la précédente. Remarquons d'ailleurs, avec l'éditorialiste du *Rude Pravo*, que très souvent, ces tendances coexistent chez nombre de présidents des comités d'entreprise :

« Au lieu de faire un travail politique, éducatif, au lieu de chercher à persuader les ouvriers, les présidents des comités se substituent à la direction de l'entreprise. Au lieu d'exiger des ouvriers l'exactitude et la pleine responsabilité, ils cherchent à effacer les conséquences des erreurs commises... »

Pour lever toute équivoque, l'article cite le cas du camarade Mares, président du comité d'entreprise d'une importante fabrique de construction mécanique, à l'adresse de qui le rédacteur du *Rude Pravo* ne mâche pas ses mots :

« Certes, le camarade Mares est un brave homme jouissant de l'estime des ouvriers. Mais son défaut le plus grave, c'est de ne pas savoir exiger le maximum de travail. »

Voilà son crime. Par contre, passera pour un excellent président de comité d'entreprise, celui qui, autoritaire et exécutant fidèlement les ordres reçus, saura imposer une discipline de fer et en même temps convaincre les ouvriers que tel est le meilleur système. En somme : un adjudant ayant de la poigne et le verbe facile.

ROUMANIE

Rénovation stalinienne des études linguistiques

Dans *Contemporanul* du 12-10-51, le professeur Gh. Orzea de la Faculté de Philologie de Bucarest, analyse les changements profonds qui seront apportés à l'étude de la linguistique en Roumanie. Ces changements peuvent ainsi se résumer : avant l'ouvrage de Staline, les Roumains étaient incapables d'étudier leur propre langue, mais désormais, comme nous l'explique le professeur, il en est tout autrement :

« L'apparition de l'œuvre du camarade Staline « Le marxisme et les problèmes de la linguistique » constitue une géniale contribution au développement de toutes les branches de la science et en premier lieu de l'étude de la linguistique. Les discussions des 2 et 4 juillet 1951 de la sixième section de l'Académie de la R.P.R. ont provoqué un changement radical de l'étude de la langue de notre pays, en adoptant de nouveaux plans et programmes inspirés des plans et programmes soviétiques.

« Jusqu'au 23 août 1944 et même après cette date, l'étude de la langue se bornait en général aux origines. Rarement, un professeur de l'Université en arrivait à l'étude de la langue roumaine contemporaine, dont nos étudiants auraient eu

tant besoin. Certains intellectuels bourgeois de notre pays faisaient le jeu des classes dominantes qui n'avaient aucun intérêt à ce que la langue de notre pays soit étudiée dans toute sa richesse, sa vigueur et sa fraîcheur... »

« Le trait essentiel du nouveau plan formé sur la base du plan d'enseignement soviétique consiste dans le fait que toutes les matières enseignées ont pour but d'obliger les étudiants à connaître en premier lieu notre langue nationale contemporaine, de comprendre le processus de sa formation et de son développement en liaison avec le développement de notre société... Grâce à l'aide que la science soviétique nous donne, nous sommes arrivés, dans les Facultés de philologie, à pouvoir apprendre la langue nationale de notre peuple. »

Il faut croire cependant que cette révolution dans le domaine de la linguistique n'est pas unanimement appréciée. La fin de l'article invite en effet les professeurs à faire preuve d'esprit combatif pour défendre les théories nouvelles :

« Nos linguistes devront lutter fermement contre les vieilles positions et conceptions erronées

et devront voir dans leurs cours l'occasion de combattre quotidiennement devant les étudiants les thèses fausses et réactionnaires de la linguistique idéaliste. »

La conférence nationale de la défense de l'enfance.

Au cours de la Conférence nationale pour la défense de l'enfance, qui s'est ouverte le 13 octobre 1951, la camarade Constantza Cracium, présidente de l'Union des femmes démocratiques roumaines, a exposé comment devait être assurée l'éducation des enfants. Nous détachons de cet exposé quelques passages significatifs :

« Notre Etat, à l'exemple de l'Union soviétique, a créé un large réseau d'institutions pour la défense de la mère et de l'enfant.

« Dans l'éducation patriotique et communiste des enfants de notre pays, l'organisation de la jeunesse et les pionniers, s'inspirant de l'exemple merveilleux des Komsomols, a un rôle très important. L'éducation de nos enfants doit se

développer sous le signe de la lutte qui est menée aujourd'hui dans le monde entre le camp de la paix et les ennemis du peuple, les impérialistes américains et anglais fauteurs de guerre. Nos enfants doivent savoir quels sont les amis de la paix et de la vie et quels sont leurs ennemis. »

« Nos enfants doivent savoir que les joies de leur vie d'aujourd'hui, le libre travail de leurs parents, l'avenir qu'on leur ouvre, sont dus à la libération de notre peuple par la grande Union Soviétique, — que la lutte de l'Union Soviétique pour la paix des peuples est due à leur meilleur ami, le camarade Staline. »

On peut imaginer, étant donnée l'allure de la propagande communiste, dans quel état d'esprit est élevée cette jeunesse. Rappelons à cette occasion qu'a eu lieu en Sorbonne, sous l'inspiration communiste, une conférence pour la défense de l'enfance. Celle-ci, naturellement, a été présentée comme une entreprise apolitique. De l'autre côté du rideau de fer, la défense de l'enfance se situe sur un autre plan et dévoile son véritable aspect.

POLOGNE

Difficultés des communistes

Crise du ravitaillement.

La crise du ravitaillement s'accroît (nous avions déjà signalé cette question dans les numéros 49 et 53 du B.E.I.P.I.). Cette crise porte avant tout sur la viande, mais aussi sur les pommes de terre, les légumes, les matières grasses, etc.

Bien que les difficultés aient été présentées par la presse comme « passagères » elles n'ont, en fait, pas cessé... La validité des bons de viande et de matières grasses a été prorogée. Le 10 octobre, le conseil des ministres a émis un décret ayant trait aux livraisons obligatoires de pommes de terre à l'Etat. Enfin, à la conférence nationale des activistes du parti, M. Minc a analysé les « causes des difficultés actuelles du ravitaillement et les moyens de les combattre » (Tribuna Ludu, 13 octobre 1951).

« Récemment (1) nous rencontrons pourtant des difficultés sur le plan de l'approvisionnement de la population en un grand nombre d'articles. Ces difficultés se manifestent sur le marché des produits agricoles où, depuis un certain temps, se font sentir un manque aigu de viande et une insuffisance d'approvisionnement de certaines marchandises.

« D'autre part, à la suite de livraisons insuffisantes, nous nous trouvons devant une montée des prix des articles agricoles vendus par les paysans au marché libre, tels que le lait, le beurre, le fromage, les œufs et les pommes de terre... »

« Par conséquent, il faut se le dire clairement et de manière à y être préparé : si, au mois d'août nous avons pu estimer que les difficultés relatives à la viande et aux autres articles agricoles n'étaient que passagères et de courte durée, force nous est maintenant de constater qu'elles seront de longue durée. »

Après une telle déclaration, on comprend aisément pourquoi l'exposé de M. Minc prononcé

(1) Ce « récemment » était déjà vieux de quelques mois.

le 9 octobre ne fut publié par la Tribuna Ludu que le 13. En effet, le B. P. hésitait à le rendre public.

Les causes de la crise, selon Minc.

a) — Pour Minc, une des principales causes de la situation alarmante du ravitaillement réside dans la « disproportion existant entre le rythme du développement de l'industrie et celui de l'agriculture ». A l'appui de cette thèse, il cite des chiffres. Ainsi, dit-il, en Pologne, en 1931, 61 % de la population vivaient de l'agriculture.

En 1950, la population non-agricole atteint 54,25 % alors que la population agricole ne constitue désormais que 45,75 %.

b) — Si l'on adopte l'indice 100 pour la production de la grande et moyenne industrie ainsi que pour celle de l'agriculture en 1938, on obtient en 1951 respectivement 268 et 106... M. Minc attribue ce décalage au régime agraire actuel de la petite exploitation.

c) — Enfin Minc souligne le rôle joué par les mauvaises récoltes et la sécheresse récente.

Ces difficultés ont paru cependant insuffisantes à Minc pour expliquer la situation intérieure du pays. Aussi a-t-il été obligé de traiter plusieurs autres problèmes essentiels.

Situation de l'industrie.

Depuis plusieurs mois, la presse polonaise ne cesse de se lamenter sur les défaillances des plans de production. (Nous avons donné sur ce sujet des extraits significatifs de la presse polonaise dans le numéro 54 du B.E.I.P.I.). Nous pouvons maintenant dégager de ces faits quelques conclusions.

Jamais, depuis la grève de Lodz le mécontentement des travailleurs n'a atteint une forme aussi aiguë. Les plans mensuels de production sont exécutés à peine à 80 %, voire à 40 %. La commission de planification économique vient de publier (fin octobre) son communiqué habituel qui témoigne que le plan pour le troisième trimestre

tre n'a pas été accompli. Déjà le 9 octobre Minc avait reconnu lui-même que le troisième trimestre avait marqué l'échec du plan; mais il l'a dit d'une façon assez voilée, faisant uniquement allusion à « certains écueils rencontrés dans l'accomplissement du plan industriel particulièrement marquants au cours du troisième trimestre ». Les arrêts de machines et les avaries se multiplient dans les entreprises industrielles. En dépit de la loi sur la « discipline socialiste du travail », l'absentéisme fait des ravages (2). Il est certain que cet absentéisme est provoqué par les départs à tour de rôle, des ouvriers à la campagne pour se ravitailler. En même temps, les travailleurs utilisent tous les moyens de pression possibles sur les organisations syndicales et cellules du parti pour arracher des améliorations à leurs conditions de travail.

Cet état d'esprit se répercute, par la force des choses, sur les comités d'entreprises et les organisations syndicales. Les organismes de direction de ces dernières, élus au début de l'année, se trouvent actuellement en décomposition (3).

La même situation existe dans les cellules communistes, en dépit des « purges » fréquentes. Elle atteint jusqu'à l'appareil de l'Etat.

Minc également consacre une grande partie de son discours à l'attitude « erronée et nuisible » tendant à ralentir le rythme de l'industrialisation du pays. Minc s'attaque ici à la résistance que manifeste la classe ouvrière devant les énormes charges que la deuxième rédaction du plan sexennal fait peser sur le pays. (Nous avons abordé cette question dans le n° 34 du B.E.I.P.I.).

Décomposition du P.C.

Les manifestations de l'opinion ont leurs répercussions jusqu'au sein du C.C. et du Bureau politique. Les rangs du premier se trouvent assez entamés et les influences au sein du second sont modifiées. En dépit des difficultés de la situation actuelle, il est significatif que le Comité central ne se soit pas réuni depuis plusieurs mois; et la presse publie beaucoup plus rarement la prose des dirigeants communistes.

En fait, il n'y a plus au Politbureau de membres jouissant d'une grande autorité, tous les anciens militants communistes polonais connus ayant été supprimés par Staline.

D'autre part, la soviétisation et la russification se développent selon un rythme accéléré. En fin de compte, il s'agit de réaliser en Pologne, en l'espace de quelques années, à l'aide des plans économiques, la révolution accomplie en 30 ans en U.R.S.S.

Il suffit de rappeler à ce propos que, dans le seul domaine de la législation du travail, la soviétisation a valu à la Pologne, dans un laps de

(2) Ainsi, dans la seule mine Klimontow (Bassin de Dombrova) l'absentéisme s'est chiffré, au mois d'août par plusieurs milliers d'heures. Le journal syndical *Głos Pracy* écrit : « La fainéantise qui augmente ces temps derniers n'est l'objet d'aucune offensive énergique de la part des activistes syndicaux » (23 septembre 1951).

(3) Les organismes « renouvelés » comprenaient 85 % de nouveaux éléments dans les comités d'entreprise et 79 % dans les groupes syndicaux (*Przeglad Zwiaskowy*, revue syndicale, juin 1951). A ce propos, l'hebdomadaire du P. C. *Tribuna Wolnosci* (Tribune de la liberté) du 25 septembre 1951 écrit : « L'insuffisance de l'activité politique permet aux agents ennemis du W.R.N. (parti socialiste pendant l'occupation nazie) de profiter des difficultés, de désorganiser le travail, de diffuser les mensonges et les calomnies. »

temps de deux années à peine, une innombrable quantité de lois, décrets et arrêtés essentiellement anti-ouvriers.

Nul doute que la soviétisation et la russification des idées et des conceptions ne se retournent en dernière analyse, contre l'U.R.S.S. Et cela plus particulièrement en Pologne, où le chauvinisme russe se fit jadis cruellement sentir et où il existe à présent tant de familles directement éprouvées par les résultats monstrueux du pacte Ribbentrop-Molotov d'août 1939 (4).

La situation à la campagne.

Dans les milieux ruraux, la situation n'est guère meilleure que dans les villes. L'emprise économique se fait ici fortement sentir, provoquant immédiatement différentes formes et méthodes de résistance, propres aux petits exploitants. Les conséquences de celles-ci n'ont pas tardé à se manifester; la production agricole baisse, — une grande quantité de bétail a été abattu en partie pour qu'il ne soit pas livré à l'Etat, en partie faute de fourrage. L'achat de céréales par l'Etat, organisé au printemps dernier, s'est effectué dans une atmosphère de terreur.

Les paysans, malgré les réquisitions, malgré le pillage des fermes par la police et les activistes du parti, se sont mis à détruire les stocks de blé. Ils ont également tenu tête à la conclusion des contrats obligatoires relatifs à la culture collectivisée ainsi qu'à l'accélération de la collectivisation. En même temps, les impôts étaient payés très irrégulièrement (5).

Le premier résultat de la politique gouvernementale a été la réapparition du marché noir, et ceci dans des proportions presque comparables à la situation existant sous l'occupation allemande.

Au mois de mai dernier, le B.P. a fait volte-face. Les activistes du parti qui avaient appliqué à la campagne des méthodes de terreur furent sévèrement punis. On s'est abstenu de former de nouveaux kolkhozes, au point que des rumeurs ont circulé dans les villages sur l'arrêt définitif de la collectivisation.

De nouveaux décrets et arrêtés furent promulgués (Décret de juin 1951, sur l'achat des céréales, voir B.E.I.P.I., numéro 53) en vue d'apaiser les esprits. Cependant, le gouvernement est impuissant à arrêter le marché noir. De même, il ne réussit pas à dresser les petits cultivateurs contre les « koulaks ». Aussi apparaît-il à nouveau

(4) On connaît déjà, en général, le sort des Polonais déportés en U.R.S.S. de 1939 à 1941. Par contre, on ignore ce que sont devenues les personnes arrêtées et emprisonnées en été 1944. On sait uniquement que sur 7.000 maquisards de Wilno internés dans un camp de concentration, une infime partie — composée de tuberculeux et de malades — a recouvré la liberté.

Les soviétiques n'ont pas, jusqu'à présent, relaxé les professeurs de l'Université de Wilno. Citons parmi eux, M. Louis Chmas, éminent historien-philosophe, ainsi que de nombreux socialistes et syndicalistes comme le Dr Georges Dorzanski, François Stazowski, membre de la commission centrale syndicale, Edouard Greczanek, du syndicat des P.T.T., Pierre Hulewiecz, de l'Union des travailleurs intellectuels, François Krol, professeur à l'Ecole normale, etc.

Dans le même cas se trouvent également plusieurs milliers d'ouvriers, membres de la milice et des comités d'entreprises, actifs dans le mouvement de résistance sous l'occupation allemande et qui sont sortis de l'illégalité dès l'entrée des troupes soviétiques à Wilno.

(5) Le 4 octobre, Minc déclarait : « C'est un fait que les arriérés de l'impôt financier sont très importants. »

nécessaire de recourir à la terreur policière. Le Politburo ne peut plus compter sur l'appui des activistes dans la mesure où il le pouvait avant le mois de mai dernier. Finalement, les dirigeants en arrivent à prôner simultanément l'emploi des méthodes de persuasion et la contrainte. C'est ce que confirme le discours de Minc :

« *Çà et là, la résolution de Gryfice (voir B.E. I.P.I. n° 51) était commentée de la manière suivante : « Il ne faut pas exiger l'exécution des engagements pris par les citoyens ». Une telle interprétation, fautive, mensongère, inexacte de la résolution de Gryfice voulait camoufler le manque de combativité dans l'action et de fermeté dans la réalisation des tâches courantes.* »

Le front ouvrier et paysan contre les communistes.

L'ensemble des conditions matérielles et morales dans lesquelles se sont trouvés les ouvriers et les paysans, a donné naissance à un phéno-

mène particulièrement indésirable pour les communistes.

1° — La résistance des paysans et des citadins se développe selon une voie parallèle;

2° — Les formes et les méthodes de résistance adoptées sont également identiques. On peut donc dès maintenant parler d'un front commun. Les groupes d'ouvriers industriels qui, par leurs origines, sont directement liés à l'isba paysanne, y jouent un grand rôle. Ces groupes transmettent l'opinion des milieux ruraux et jouent ainsi un rôle de liaison, — et vice-versa (6).

Il est évident que le gouvernement polonais emploiera tous les moyens pour rompre cette alliance tacite des ouvriers et des paysans.

(6) Cette interdépendance a été pour la première fois signalée par Jean Malara dans l'article « Ouvriers et paysans » publié dans *Glos Pracy* (octobre 1951), (La voix ouvrière) éditée par Force Ouvrière à Paris.

BULGARIE

Les habitations et les foyers ouvriers

La presse bulgare réserve dès à présent une place importante dans ses colonnes à un événement qui n'aura lieu qu'au mois de décembre 1951. Il s'agit du 3^e Congrès de la C.G.T. bulgare qui se tiendra notamment les 16, 17, 18 et 19 décembre à Sofia et au cours duquel seront adoptés les nouveaux statuts des syndicats qui « répondront aux nouvelles conditions sociales et politiques du pays et qui contribueront à la mobilisation des forces de la classe ouvrière, en vue de réaliser les tâches assignées par le Parti et le gouvernement populaire ».

Une rubrique spéciale, intitulée « *Matériel pour les propagandistes* » énumère les bienfaits largement accordés par le Gouvernement populaire et les avantages acquis par la C.G.T. bulgare en faveur de la classe ouvrière. Parmi ces nombreux bienfaits sont cités les habitations et les foyers ouvriers :

« *Des villages entiers d'habitations ouvrières et de foyers confortables et hygiéniques ont été construits au cours de ces dernières années dans de nombreux centres industriels. Rien que pour les ouvriers industriels il a été construit, en 1950, 1.947 appartements ouvriers d'une valeur de 2.053.000.000 léva et 33 foyers d'une valeur de 443.670.000 léva contre les 1.980 appartements, d'une valeur de 1.844.000.000 léva et les 165 foyers, d'une valeur totale de 613.710.000 léva pour la période entre les années 1944 et 1946.* »

(Troud « Travail » du 6 octobre 1951).

Mais derrière cette brillante façade de chiffres se cachent une désorganisation matérielle désastreuse, d'une part, et une étroite surveillance politique des ouvriers, d'autre part.

Voici dans quel état se trouvent les habitations ouvrières qui ont coûté tant de milliards au peuple bulgare :

« *... Les directeurs et les syndicats des fabriques « Georges Kirkov », « Tigar » et autres entreprises, ne se préoccupent nullement des habitations et des foyers ouvriers construits, il y a quelques années à peine. Ils prétextent le man-*

que de temps et « les tâches plus importantes » qui les attendent. Dans de nombreuses habitations, près de la fabrique « Bulgarie », par exemple, les installations d'eau ne fonctionnent pas et les tuyauteries sont détériorées. Les organes du ministère de l'Industrie ont avisé l'administration de l'entreprise, mais aucune mesure n'a été prise jusqu'à présent. »

« *Les cheminées des habitations et des foyers ouvriers ne fonctionnent pas, les murs ne sont pas replâtrés et crépis, plusieurs carreaux cassés ne sont pas remplacés, et ceci dure depuis 1949.* »

« *Les blocs d'habitations ouvrières à Nadejda-Sofia ont été construits par le ministère de l'Industrie et sont depuis longtemps occupés par les familles des ouvriers de la fabrique de textile « Georges Dimitrov » et par ceux de l'usine de caoutchouc « Georges Dimitrov », mais ils sont dans un état d'abandon complet. Lorsque les plafonds commencent à s'écailler et à tomber, les ouvriers ne savent pas à qui s'adresser pour les réparations. Les mansardes ne sont pas crépies et dès qu'il commence à pleuvoir l'eau s'écoule dans les étages inférieurs. Rien n'est fait pour y remédier.* » (Troud du 23 septembre 1951).

Les communistes affirment partout que les foyers ouvriers sont hygiéniques et confortables mais ils oublient intentionnellement de mentionner que cela n'est valable que pour 3 ou 4 foyers modèles, réservés d'ailleurs exclusivement aux ouvriers et ouvrières de « choc » (stakhanovistes).

L'image des foyers ouvriers ordinaires est un peu différente :

« *... Au numéro 18 de la rue Jakov Traykov à Sofia se trouve le foyer des jeunes ouvriers de l'usine n° 12. Ici vivent 21 jeunes gens et deux ouvriers plus âgés. Les lits sont rangés le long des deux murs opposés. Sur ces lits, dans un désordre indescriptible sont éparpillés vêtements, chaussures et autres effets. Les matelas et les couvertures sont méconnaissables à force d'être crasseux. Pas de draps. Il n'y a pas de placards*

et sur les murs à la place de portemanteaux sont enfoncés des clous auxquels sont accrochés les vêtements, les serviettes et les havresacs. On ne voit ni tables de chevet, ni commodes, ni tables. Le seul mobilier consiste en deux chaises. »

« Les jeunes gens font leur lessive à l'eau froide, car il n'y a pas de baignoire dans laquelle on pourrait faire chauffer l'eau. Le foyer n'a pas été balayé durant 3 mois, faute de balai.

« A l'un des murs est apposé le règlement du foyer où l'on parle de nappes blanches pour des tables, de chaises, de placards, de commodes, etc., mais tout ceci ne figure que sur le règlement. La direction du foyer ne s'est pas donnée la peine de les procurer. » (Troud du 11 octobre 1951).

Par contre, la propagande idéologique et politique est particulièrement bien organisée au sein des foyers ouvriers. Les ouvriers et ou-

vrières, partagés en groupe de 10 à 15 personnes, sont surveillés par des moniteurs et monitrices, dont les soins « paternels » et « maternels » sont si dévoués et étendus qu'ils leur permettent de contrôler à toute heure du jour ou de la nuit, jusqu'aux lectures, lettres et conversations des ouvriers.

« ... Les ouvrières de la fabrique « Christo Botev » à Staline sont dirigées dans leur foyer par 4 monitrices, un dirigeant et un instructeur politique. Ce dernier, présente chaque mois un rapport au Comité du Parti et au syndicat sur le travail accompli. » (Troud, 23 septembre 1951).

Telle est une des grandes acquisitions de la C.G.T. communiste bulgare qui ne se contente plus de contrôler l'activité professionnelle et syndicale de ses adhérents, mais à travers les foyers surveille leur vie privée.

HONGRIE

Précisions sur les salaires

La Hongrie de M. Rakosi, imitant fidèlement le modèle soviétique, prélève sur sa population taillable et corvéable des emprunts aussi « volontaires » que ceux qu'on souscrit en U.R.S.S. Le premier fut émis en 1949 « pour le Plan » et devait rapporter 500 millions de florins (1); le deuxième (1950), « pour la Paix », devait rapporter 750 millions. Grâce à l'ardeur, dûment stimulée, des souscripteurs, l'un et l'autre furent souscrits bien au delà du montant prévu. On vient de lancer un troisième emprunt (encore « pour la Paix »), portant cette fois-ci sur 1 milliard.

Tout comme en Russie, les syndicats veillent à ce qu'ouvriers, employés et fonctionnaires souscrivent « volontairement » : chaque salarié doit verser au minimum l'équivalent d'un mois de salaire, payable en douze mensualités, ce qui veut dire que chaque salarié sacrifiera pendant un an, 8,3 % de sa paie mensuelle. Les artisans auront à verser la somme souscrite en deux tranches avant la fin du mois de novembre. Pour les kolkhoziens, la souscription s'élève au quart de leur revenu annuel en espèces; ils auront à s'acquitter en deux tranches avant la fin de l'année.

L'*Arbeiter-Zeitung* de Vienne (n° du 17 octobre), où nous trouvons ces indications émanant d'un correspondant hongrois de ce journal, fournit encore d'autres précisions particulièrement révélatrices. Afin de stimuler l'élan de commande des souscripteurs, la presse hongroise, le *Szabad Nép* en tête, publiait quotidiennement des listes d'ouvriers et d'employés souscrivant au delà du mois obligatoire pour inciter leurs collègues à en faire autant. Généralement, ces appels étaient ainsi conçus :

« Joseph Kovács, fondeur à l'usine..., père de trois enfants, gagnant 600 florins par mois, a souscrit 800 (ou 900) florins. »

(1) Le florin hongrois (*forint*) vaut officiellement 30 fr. français. Son cours réel, qui ressort des transactions semi-clandestines en Autriche, est de 20 fr. français environ.

Sous la pression de la cellule, du syndicat et de la police, les collègues ainsi sollicités, surtout quand ils avaient moins de trois enfants, ne pouvaient évidemment se contenter de souscrire la simple norme d'un mois...

C'est ainsi que la lecture de ces appels permet de se rendre compte des salaires hongrois. Il en ressort que les manœuvres, les balayeurs, les hommes de peine, gagnent entre 300 et 600 florins par mois, soit de 6.000 à 12.000 francs ; il ne faut cependant pas oublier que le pouvoir d'achat du florin est sensiblement inférieur à celui de notre franc et qu'un rationnement sévère force les consommateurs (à moins qu'ils ne soient stakhanovistes, ce qui, évidemment, est loin d'être le cas de tout le monde...) à s'adresser au marché noir pour une partie de ce qu'ils consomment.

Un article paru dans le *Szabad Nép* du 29 septembre permet de calculer, sur la base des données qu'il fournit, que le salaire mensuel moyen des trois quarts des ouvriers hongrois (en laissant de côté les ouvriers qualifiés et le personnel de maîtrise) n'atteint pas 700 florins (14.000 francs), déduction faite des divers prélèvements, emprunt compris. Pour le quart qui reste, le salaire mensuel s'échelonne de 1.500 à 4.000 florins (soit de 30.000 à 80.000 francs). Répétons que ces sommes ont, en Hongrie un pouvoir d'achat moindre qu'en France.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Verser au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LE COMMUNISME EN ASIE

CHINE

Luttes intestines dans le P.C.

Nos lecteurs savent avec quelle prudence nous analysons à l'occasion des crises qui secouent périodiquement les partis communistes des pays soumis à la domination de Moscou, les divergences qui surgissent entre les différents clans au sein du même parti. Cette réserve s'impose d'autant plus aujourd'hui que nous avons à étudier les symptômes de luttes intestines qui ravagent, depuis un certain temps, le parti communiste de la lointaine Chine.

D'aucuns peuvent s'étonner que ce phénomène puisse exister dans un parti d'apparence monolithique. A ceux-là, nous rappellerons la logique interne d'un système politique qui, condamnant toute opposition en dehors du parti, introduit forcément la lutte de tendance dans le parti lui-même. Aussi n'y a-t-il nullement lieu d'être surpris de lire, à un an et demi de distance, deux témoignages absolument concordants concluant tous deux à des querelles de tendances, de clans, de personnes, à l'intérieur du P.C. chinois.

Dès le 31 mars 1950, avant même qu'éclate la guerre de Corée, l'hebdomadaire *Weltwoche*, de Zurich, écrivait, sous le titre « *Tensions dans la Chine rouge* » :

« *Il apparaît que la lutte dramatique dont nous ressentons parfois les effets dans la lutte politique internationale, se déroule en réalité en Chine même. Il n'y a pas encore de politique unifiée du gouvernement rouge de Pékin, mais seulement une lutte acharnée entre les modérés et les extrémistes...* »

Le même son de cloche nous vient aujourd'hui de Hong-Kong. Le journal de langue chinoise, *Hua Chiao Jih Pao*, qui ne cache pas généralement son hostilité pour les nationalistes et sa sympathie pour un communisme modéré, rapporte, à la date du 24 août 1951, les faits suivants :

« *Du point de vue de sa constitution, le Parti communiste (chinois, N.D.L.R.), a des points communs avec le Kuomintang, car il ne peut s'abstraire du caractère héréditaire chinois, qui a toujours l'habitude de donner la préférence aux compatriotes. C'est pourquoi il naît toujours des querelles entre les membres des différentes provinces.* »

Ces lignes sont extraites d'une longue étude qui a pour objet d'examiner les chances d'un fitisme chinois et qui conclut à l'improbabilité d'une rupture entre Moscou et Pékin. Ce même

article contient un certain nombre d'indications se rapportant précisément aux divergences internes entre les dirigeants du parti. C'est à ce titre seulement que cette source sera mentionnée ici.

On connaît l'importance que les communistes attribuent aux antécédents et à la formation reçue dès le plus jeune âge. On peut à cet égard distinguer trois groupes de militants communistes chinois de premier plan. Hâtons-nous de dire que chacun de ces trois groupes a marqué de son empreinte une période du communisme en Chine.

« *A la formation du parti communiste chinois, écrit le journal de Hong-Kong cité plus haut, le pouvoir se trouvait plutôt entre les mains des étudiants qui avaient fait leurs études en France, à Lyon; c'est pour cette raison qu'il existait au sein du parti le groupe des « retour de France » et celui des « retour de Russie », entre lesquels il y avait des disputes continues. Parmi ceux qui sont de retour de France, il y a avant tout Chou-En-Laï et Chen-Yi. A un certain moment, Mao Tsé Toung lui-même avait l'intention de se rendre en France.* »

A ces révolutionnaires chinois formés en France, il convient d'ajouter un autre leader, Li Li San, qui a été expulsé de France en 1922 pour avoir participé à des démonstrations estudiantines, mais qui par la suite s'est rallié au groupe « international » et pro-soviétique. En ce qui concerne Chou-En-Laï, il avait été un des fondateurs du P.C. chinois à l'étranger, et il n'a quitté Paris qu'en 1924.

Les influences européennes ont marqué également un autre chef du communisme chinois, le général Tchou Teh, pendant longtemps commandant en chef des armées communistes. Mais Tchou Teh a à son passif trois antécédents suspects : son origine, puisqu'il est le fils d'un très gros propriétaire terrien ; ses études à Berlin ; et enfin ses activités anticommunistes sous le régime de Tchiang-Kaï-Chek. En effet, jusqu'en 1927, ainsi que l'a noté le *Praca* du 1^{er} octobre 1950, « *Tchou Teh a exercé les fonctions de chef de la police du Kuomintang dans la capitale de la province Kiangsi, Nantchoung... ainsi que celles d'un général protégeant les intérêts de la féodalité... La première moitié de la vie, a déclaré Tchou Teh lui-même, je l'ai passée en tant que général féodal, l'autre moitié, en tant que général révolutionnaire...* »

La deuxième période, celle de la guerre con-

tre Tchiang-Kaï-Chek s'est passée essentiellement sous le signe des leaders communistes attachés au terroir et souvent étrangers aussi bien aux influences européennes qu'aux tendances pro-russes. Ce fut la grande époque de Mao Tsé Toung lui-même, du général Lin Piao, commandant en chef de l'armée du Nord-Est et membre influent du comité exécutif, Peng Chen, président du P.C. de Mandchourie, et bien d'autres encore.

Un troisième groupe est celui des révolutionnaires dévoués corps et âme à l'U.R.S.S. où ils ont été en grande partie éduqués. L'actuel commandant suprême de l'armée chinoise, le général Peng Teh Huai, est du nombre. Li Li San, lui aussi, après son séjour parisien, compte à son actif de longues études à Moscou, ce qui l'a probablement sauvé de la demi-disgrâce dans laquelle croupissent les autres tenants de la civilisation occidentale. Mais la figure actuellement la plus en vue du groupe est incontestablement celle de Liou Chao Chi, le secrétaire général du parti.

Essayons maintenant de dresser rapidement le bilan de la réussite et de l'échec respectifs des uns et des autres. Les principaux leviers de commande se trouvent concentrés entre les mains des tenants de la tendance pro-soviétique à outrance. Ainsi que le constate le journal de Hong-Kong mentionné :

« ... Actuellement la direction du parti est confiée à Liu Chao Chi. Le mouvement ouvrier est dirigé par Li Li San. A la tête de la jeunesse a été placé Liao Cheng Chi... L'armée est commandée par le général Peng Teh Huai... »

Si Mao Tsé Toung a pu conserver, au milieu des querelles et des luttes intestines, sa position d'arbitre, il le doit, semble-t-il, non pas seulement à son prestige personnel qui est grand, mais aussi à sa position pro-soviétique fondée sur des arguments raisonnés, d'une part, à l'acceptation par lui de la prédominance des extrémistes, d'autre part. Ce dernier point ressort nettement de la répartition des postes-clés que nous avons rapportée plus haut. Quant à l'alliance sino-soviétique, elle découle pour Mao Tsé Toung de l'état de nécessité dans le sens dialectique du mot. Qu'on en juge par cet extrait d'une brochure datant de 1947 :

« Les faits sont bien clairs : si nous n'acceptons pas la politique d'une alliance avec l'Union Soviétique, si nous ne nous lions pas avec un Etat socialiste, il nous faut suivre une politique pro-impérialiste et nous lier avec les puissances impérialistes... L'antagonisme entre l'Union Soviétique socialiste, et l'Angleterre et l'Amérique impérialistes, s'aggrave de plus en plus, et si la Chine ne veut pas se ranger dans un camp, il faut qu'elle se range dans l'autre. »

Voilà pour le président de la république populaire de Chine au sujet duquel la *Weltwoche* écrivait, dès mars 1950 : « *Tout ne dépend pas de Mao Tsé Toung* ». Du premier grand triumvirat du communisme chinois, Mao est le seul cependant à avoir conservé sa position de premier plan. Ses deux autres compagnons ne jouent plus que des rôles de second ordre. Le général Tchou Teh a été remplacé à la tête de l'armée par son rival Peng Teh Huai. Quant à Tchou-En-Laï, s'il conserve le poste de ministre des Affaires étrangères, la politique qu'il doit pratiquer est tracée par d'autres que lui. Dans un pays soumis à l'influence de Moscou, il n'est pas rare en effet de confier ce poste à des communistes de second plan (Clementis en Tchécoslovaquie), parfois à des non communistes (en Hongrie, en Tchécoslovaquie avant la mort de Masaryk) ou même à des militants en disgrâce partielle : exemple Rajk relevé de ses fonctions combien plus importantes de ministre de l'Intérieur.

Outre sa formation parisienne, Tchou-En-Laï se voit reprocher à la fois son origine et son esprit indépendant. Ainsi que l'a noté la *Weltwoche*, « *ce descendant d'une famille de mandarins possède un esprit entièrement indépendant, et il n'est certainement pas du type de ceux qui obéissent aveuglément et docilement aux mots d'ordre et aux pressions de Moscou. C'est un marxiste convaincu, sans être toutefois un penseur dogmatique caractérisé... Dans une séance du Politbureau, Liou (secrétaire général du P.C.) prétendit que Tchou-En-Laï était un contre-révolutionnaire et qu'il devait se retirer. Mais si pro-soviétique que se soit montré Mao, Tchou est resté jusqu'ici en fonctions... »*

A l'opposé : « *Liou Chao Chi est une autorité du parti personnellement incolore et émanant du mouvement ouvrier de Shanghai... Dans ses rapports, Liou s'est montré un doctrinaire de parti opiniâtre, partisan inconditionnel de Moscou et ennemi mortel de l'Occident décadent. Il ne faut donc pas s'étonner que ce soit lui qui ait tenu le discours le plus incendiaire contre Tito... Liou Chao Chi est depuis 1945 secrétaire général du parti et il s'est édifié un puissant appareil composé de marxistes orthodoxes, qui lui sont tout dévoués... La forte position de Liou Chao Chi ne doit pas être sous-estimée. Par des hommes à lui, il occupe la plupart des postes importants du parti. Il a, lui aussi, ses généraux et surtout, il est couvert par Moscou. »*

Que conclure de cette revue des rivalités qui rongent le parti communiste chinois ? Derrière la façade unie, il y a des divergences profondes que les revers subis en Corée n'ont pas manqué d'aggraver. Il serait hasardeux de faire le moindre pronostic quant à l'issue de cette crise. Contentons-nous de savoir qu'elle existe.

La Chine vue de Prague

Le deuxième anniversaire de la fondation de la république populaire de Chine a fourni à la presse tchèque maintes occasions d'analyser la portée de la victoire communiste en Chine et de glorifier les succès obtenus, au cours des deux dernières années, par le gouvernement de Pékin. Cette propagande officielle à l'usage des peuples européens asservis par l'U.R.S.S. est doublement

intéressante. Tout d'abord, elle fournit quelques indications nouvelles et inédites sur l'ampleur des réformes économiques réalisées, la rapidité avec laquelle celles-ci ont été faites constituant un démenti à l'adresse de ceux qui persisteraient à voir dans le communisme chinois un mouvement modéré, certes d'inspiration marxiste, mais adapté aux conditions locales. En second lieu,

tout est mis en œuvre pour faire croire au peuple tchéqu que Mao Tsé Toung est totalement soumis à Staline.

C'est ce dernier aspect qui retiendra d'abord notre attention. Le nouveau président de la C.G.T. tchécoslovaque, M. Zupka, qui a eu l'occasion de faire une visite officielle en Chine, insiste, dans un long article du *Rude Pravo*, du 30 septembre, sur « le caractère marxiste-léniniste du Parti communiste chinois » dans lequel il voit « le garant de l'essor économique et culturel de ce pays arriéré ». Et de rapporter librement une prétendue déclaration de Mao Tsé Toung disant que : « La victoire historique du peuple chinois aurait été impensable sans la victoire de la grande Révolution bolchévique d'octobre 1917 qui a ouvert une époque nouvelle dans l'histoire de l'humanité ».

La très officielle *Tvorba* du 4 octobre, va plus loin encore et présente Mao Tsé Toung comme un élève du grand Staline : « Dans les conditions complexes et très difficiles dans lesquelles se déroulait la révolution chinoise, Mao Tsé Toung s'est révélé comme un distingué élève de Staline. » Après avoir affirmé que ce fut bien Staline qui avait défini les caractères de la future révolution communiste en Chine, la *Tvorba* n'hésite pas à écrire :

« Tous ces problèmes complexes ont pu être résolus uniquement parce qu'à la tête de la révolution chinoise se trouvait ce marxiste-léniniste qu'est Mao Tsé Toung qui s'est toujours laissé guider par l'enseignement de Staline dans toutes les questions, y compris celle de la stratégie révolutionnaire en Chine, et qui, au fur et à mesure que la révolution se développait, appliquait d'une manière concrète les idées de Staline. »

C'est encore au dictateur russe que la *Tvorba* attribue le mérite d'avoir défini les « particularités » du communisme chinois : « Personnellement, ce fut Staline qui a dégagé certaines particularités de la révolution chinoise. »

Il n'y a pas si longtemps, un membre influent du Politbureau du P.C. chinois, Peng Tchen, a cru devoir tracer une séparation très nette entre ce que fut la révolution en Russie et en Chine, à trente ans d'intervalle. Fait à noter, c'est également dans le *Rude Pravo* (du 1^{er} juillet dernier) qu'a paru la déclaration du leader chinois :

« Le trait caractéristique de la révolution d'octobre 1917 est d'avoir été une révolution dans un grand pays impérialiste, alors que le trait caractéristique de la révolution chinoise, réalisée sous la direction du P.C. de Chine ayant à sa tête Mao Tsé Toung, est d'avoir été une révolution de type colonial ou semi-colonial. »

On rappellera à cet égard une profession de foi curieuse du quotidien chinois *Ta Kung-Pao*, de Shanghai, en date du 26 novembre 1950, c'est-à-dire au moment où la Chine est intervenue en Corée : « Nous respectons l'U.R.S.S., mais nous ne sommes pas un Etat satellite de celle-ci. »

Y aurait-il quelque chose de changé, depuis cette époque, dans les rapports soviéto-chinois et notamment les affirmations d'indépendance à l'égard de Moscou auraient-elles perdu leur raison d'être ? Ou bien les leaders communistes du glaciis européen cherchent-ils tout simplement à présenter à leurs peuples la Chine dans une même dépendance que celle qui est le lot des satellites d'Europe centrale et orientale ? Quelle que soit la réponse à ces questions, l'insistance de la presse tchéqu à montrer la soumission et la do-

cilité chinoises envers l'Union soviétique est particulièrement frappante.

Cette même série d'articles contient d'autre part un premier aveu explicite de l'incapacité du gouvernement de Pékin à s'attaquer à l'île de Formose, aux mains des nationalistes, alors que jusqu'à présent, les dirigeants communistes avaient toujours annoncé la « libération de l'île » comme imminente. Et chose curieuse, c'est l'ambassadeur de Pékin à Prague lui-même qui écrit pour le *Rude Pravo* du 30 septembre dernier :

« En faisant le bilan des succès remportés par la Chine populaire au cours de ces deux dernières années, on doit mentionner en premier lieu la libération de tout le continent chinois, y compris le Thibet. Seule l'île de Formose (Taiwan) est toujours entre les mains des impérialistes américains et de leur valet Tchang Kaï Chek. La défaite et la dispersion des bandes du Kuomintang, comptant plus d'un million de bandits, puis la répression de tous les éléments contre-révolutionnaires, y compris les agents des impérialistes, au cours de cette période, ont permis de renforcer considérablement le gouvernement de la dictature démocratico-populaire. »

Dans le domaine politique, l'ambassadeur chinois insiste tout particulièrement sur « l'aide bienveillante » apportée par le peuple de Chine à la Corée. Nous apprenons ainsi, incidemment, « qu'au cours de l'année écoulée, notre peuple a contribué volontairement à l'équipement des soldats chinois en Corée, par la somme de 4 milliards de guan, et, entre autres, par 2.452 avions. »

Avant le triple *vivat* traditionnel, à la gloire respectivement de Gottwald, de Mao Tsé Toung et de Staline, le ministre de Pékin près du gouvernement tchécoslovaque, a conclu en ces termes : « Nous ne saurions nier nos difficultés. Il est vrai que nous avons des difficultés, mais nous avons la certitude que nous pourrons les surmonter. »

Passons maintenant aux mesures de soviétisation en Chine même. La mise en application de la réforme agraire, mesure qui précède généralement la collectivisation de l'agriculture dans les pays conquis, a certes connu des retards que nous avons rapportés ici-même. Mais depuis l'intervention de la Chine dans la guerre de Corée, la distribution des terres a été accélérée, sans doute pour donner aux familles des « volontaires » partant pour le front, une sorte de compensation. Quoi qu'il en soit, d'après le *Rude Pravo* du 30 septembre dernier, « La réforme agraire a été accomplie, jusqu'à présent, dans les provinces comptant 310 millions d'habitants... » Un autre article du même jour, dû à la plume du correspondant de l'agence *Ceteka* à Pékin, précise que « La réforme agraire qui devait s'échelonner primitivement jusqu'en hiver 1952-53, sera terminée un an plus tôt. »

Simultanément, on institue des kolkhozes, suivant le processus bien connu allant de la simple coopérative agricole plus ou moins bienveillante, à une copie exacte de la funeste institution soviétique. Le *Hospodar* du 4 octobre, est en mesure d'annoncer que « En Chine du Nord-Est, y compris la Mandchourie, 60 à 80 % des agriculteurs font d'ores et déjà partie des coopératives agricoles. »

Dans le domaine de l'industrie, on note également une tendance vers la nationalisation rapide des entreprises privées.

« Entre les mains de l'Etat, écrit le *Rude Pravo*, sont concentrés les 4/5 des industries lourdes et

environ 1/3 des industries légères. » Et le *Hospodar* de compléter ces renseignements : « Ainsi, dès l'année 1950, le secteur nationalisé englobait 70 % de la production houillère, 90 % de la sidérurgie, 78 % des industries énergétiques, essentiellement électriques, 70 % des constructions mécaniques et 50 % de la production de textile. »

Il n'est pas jusqu'au commerce de détail qui ne soit progressivement réorganisé sur la base des « magasins d'Etat ». A cet égard, la Chine du Nord-Est, c'est-à-dire la Mandchourie et les provinces environnantes, se rapproche rapidement de la structure économique soviétique. « Dans la Chine du Nord-Est, le nombre des magasins d'Etat s'est accru, pendant la seule année 1950, de 62 % », note le *Hospodar*.

Ajoutons, pour terminer, sur ce chapitre, que

depuis le 30 avril 1951, existent des liaisons ferroviaires directes entre l'U.R.S.S. et la Chine (dépêche de l'agence *Tass* publiée par le *Rude Pravo* du 31 mars dernier), notamment en ce qui concerne le transport de marchandises.

Enfin, la mise au pas des ouvriers est assurée, tout comme dans les démocraties populaires d'Europe orientale, par l'organisation syndicale. La revue économique tchèque que nous avons citée ne s'en cache pas : « Un rôle important dans l'industrialisation de la Chine et dans l'édition de son économie nationale incombe aux fédérations syndicales qui comptent actuellement environ 5,9 millions d'adhérents. Les syndicats prennent une part active à la reconstruction de l'économie chinoise, mobilisent les ouvriers et les exhortent à réaliser, voire dépasser les objectifs du plan, éduquent les travailleurs dans le respect du travail et des biens de l'Etat. »

Le commerce extérieur de la Chine populaire

Sous ce titre, la revue économique tchèque *Hospodar* du 20 septembre, a publié un article contenant un certain nombre de renseignements inédits qui compléteront utilement les informations que nous avons consacrées aux traités de commerce sino-tchèque et germano-chinois. Dans les numéros 40 et 44 nos membres trouveront des indications sur les échanges commerciaux entre le monde libre et la Chine. L'article du *Hospodar* est essentiellement consacré au développement du commerce chinois avec l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire.

« En 1950, la Chine populaire a conclu cinq grands accords de commerce avec l'Union soviétique et les pays de démocratie populaire », écrit le *Hospodar*, sans indiquer toutefois nommément les pays. En réalité, il s'agit tout d'abord de deux traités sino-soviétiques, portant l'un sur le crédit de 300 millions de dollars accordé par l'U.R.S.S. à la Chine, pour une période quinquennale, l'autre sur l'échange de marchandises. Par ailleurs, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne orientale et la Hongrie ont conclu des accords commerciaux avec Pékin, s'engageant à livrer à la Chine surtout des machines-outils et de l'équipement industriel.

« Pour la première fois depuis la guerre de l'opium en 1840, la Chine pratique maintenant une politique de commerce extérieur indépendante, car pendant plus de cent ans, la Chine s'est trouvée dans une dépendance totale à l'égard des pays capitalistes qui ont transformé la Chine en un débouché pour leur surproduction. La politique indépendante du commerce extérieur chinois mérite l'attention à plusieurs titres. En premier lieu, il convient de faire ressortir le fait que les exportations et les importations sont dirigées actuellement par une seule direction centrale, ce qui représente une garantie que seules sont importées les marchandises et biens nécessaires à l'industrialisation de la Chine, à l'exclusion de tous produits futiles et non indispensables. »

Le *Hospodar*, entrant dans le détail, signale les changements suivants. La Chine n'importe plus de blé (au contraire, elle a envoyé au printemps 1951 une certaine quantité de céréales à l'Inde affamée, mais cette exportation était purement « politique »). D'autre part, la laine qui est con-

sidérée par les autorités de Pékin comme une matière première indispensable, est passée de 11% du total des importations en 1933, à 14 % en 1950-51. Par ailleurs, la revue tchèque ne souffle mot des importations de caoutchouc et de produits pétroliers.

Mais le fait le plus surprenant et qui mérite l'attention, c'est l'état de la balance commerciale. Les informations données par le *Hospodar* à ce sujet nous amèneront à conclure à une exploitation économique de la Chine par l'U.R.S.S. Voici d'abord la traduction d'un passage de l'hebdomadaire tchèque s'y rapportant :

« Et en 1950, enfin, la Chine a eu pour la première fois une balance commerciale active. Pour la première fois depuis 73 ans, en effet, les importations représentaient 47,77 % et les exportations 52,23 % de la valeur totale du commerce extérieur de la Chine. »

Or, comme nous le signalions plus haut, la Chine dispose théoriquement d'une somme annuelle de 60 millions de dollars pour acheter en U.R.S.S. même des fournitures et équipements indispensables pour s'industrialiser. De ce seul fait, les importations devraient normalement excéder les exportations. C'est l'inverse qui s'est produit. En d'autres termes : au moment où la Chine a grand besoin d'apports extérieurs de machines, de matières premières, de produits semi-fins, elle livre à l'étranger plus qu'elle n'en reçoit. L'actif de la balance commerciale équivaut, certes, à un accroissement du stock de roubles et autres monnaies rattachées au rouble, mais équivaut aussi et en même temps, à une perte de substance qui, étant donné les conditions difficiles dans lesquelles se trouve la Chine, est loin d'être négligeable.

L'alliée soviétique tire un bénéfice direct de l'opération. La générosité de l'aide russe à la Chine, n'était qu'un slogan destiné à la consommation intérieure. Ajoutons que, suivant une pratique courante dont pâtissent toutes les démocraties populaires d'Europe centrale et orientale, l'U.R.S.S. vend cher ses machines et autres produits mais paie ses achats à des taux nettement inférieurs aux prix mondiaux. Double bénéfice pour l'U.R.S.S., et double perte pour ses partenaires communistes.

SYRIE ET LIBAN

Nouveaux foyers d'agitation communiste

Sortant de la longue réserve qu'elle s'était imposée, la presse communiste de l'U.R.S.S. et des pays satellites multiplie les articles consacrés aux problèmes du Moyen-Orient. Mais ce n'est pas tant l'intérêt soudain porté au différend anglo-égyptien (le *Praca* tchécoslovaque du 20 octobre titre : « *Les occupants anglais assassinent des Egyptiens* »...) qui doit être inscrit au premier plan des préoccupations des puissances occidentales. Par tous les moyens, et notamment par le truchement des P.C. locaux, agissant tantôt ouvertement, mais plus fréquemment sous le couvert des syndicats, des mouvements pour la paix et autres groupements para ou crypto-communistes, l'U.R.S.S. tente d'allumer de nouveaux foyers au Moyen-Orient.

Depuis quelques semaines, le centre d'intérêt, vu de Moscou, se concentre autour de l'agitation grandissante dans les deux anciens mandats français : la Syrie et le Liban. C'est ainsi que dès le 19 septembre, les *Izvestia* soviétiques publiaient un long article intitulé « *Les peuples de la Syrie et du Liban luttent pour la paix, le pain et la liberté* ». Nous en extrayons d'abord quelques passages mettant en relief les grèves et manifestations qui viennent de se dérouler en Syrie.

Activités des syndicats communistes en Syrie.

« *La politique colonialiste des impérialistes anglo-américains, la politique antinationale des dirigeants actuels de la Syrie... provoquent le mécontentement croissant des vastes masses laborieuses de ce pays. Au cours des derniers mois, d'importantes manifestations et grèves ont éclaté dans un certain nombre de villes. Les travailleurs de la ville syrienne de Baniyas ont été les promoteurs du mouvement de protestation. En avril 1951, les syndicats ont organisé à Baniyas une manifestation de protestation contre les licenciements massifs des ouvriers de la compagnie pétrolière... Le lendemain, les ouvriers de Baniyas sont sortis de nouveau dans la rue. Les manifestants se sont dirigés vers la gendarmerie et ont obtenu par la force la libération de leurs camarades arrêtés la veille... »*

Partant de Baniyas, l'agitation s'est étendue à d'autres centres industriels :

« *Cette grève n'était pourtant qu'un début. La manifestation des ouvriers pétroliers fut suivie de manifestations ouvrières dans d'autres villes de Syrie. La plus importante se déroula à Alep, centre de l'industrie textile syrienne... Les ouvriers des entreprises textiles ont adressé aux autorités syriennes une protestation dans laquelle ils exigeaient le retour au travail des ouvriers licenciés. Toutefois, les ouvriers n'ont pas attendu la réponse du gouvernement, et le 17 mai, ils ont décrété la grève. Une vague de manifestations a déferlé sur la ville. Les manifestants arboraient des slogans sur des banderoles : « Nous avons faim, nous voulons manger ». La police a*

tenté de disperser ces manifestants, mais les ouvriers ont résisté. La police ouvrit alors le feu. »

Simultanément, des mouvements analogues éclatent dans la capitale et dans les villes les plus peuplées :

« *La sanglante répression d'Alep a suscité une explosion d'indignation dans le pays tout entier. En signe de protestation contre la terreur déchaînée par les autorités syriennes, les ouvriers de Damas, de Hama, de Homs et d'autres villes se sont mis en grève. C'est à Homs, où 35.000 ouvriers du textile y participaient, que le mouvement a revêtu le plus d'ampleur. Dans un certain nombre de villes syriennes, les ouvriers licenciés se sont emparés par la force des fabriques et ont exigé du gouvernement leur nationalisation. »*

Au Liban, l'action politique complète celle des syndicats.

Si en Syrie, l'action communiste s'exerce essentiellement dans le cadre des revendications ouvrières, au Liban, en revanche, le « Mouvement pour la Paix » et d'autres groupements para-communistes ont le pas sur les syndicats ouvriers proprement dits. Ainsi, le *Praca* tchécoslovaque du 9 septembre dernier, annonçait que le nombre des signataires de l'Appel en faveur d'un pacte à cinq était de 120.000 pour une population trois fois moindre que celle de la Syrie où 125.000 personnes y ont apposé leur signature.

C'est encore dans le *Praca*, du 20 octobre, qu'ont paru ces lignes :

« *Le Comité national du Liban des Défenseurs de la Paix vient de publier un important manifeste qui déclare, entre autres : « La lutte du peuple égyptien en vue d'une indépendance nationale et de l'évacuation complète de toutes les armées étrangères est une contribution particulièrement appréciable au renforcement de la paix et un stimulant d'un grand prix pour les forces de la paix dans les pays du Moyen-Orient et aussi dans le monde entier. »*

De même, les *Izvestia* citées plus haut écrivent : « *La lutte des travailleurs de Syrie et du Liban pour le pain, le travail, l'amélioration des conditions de vie, s'intègre organiquement dans la lutte pour la paix. Selon le journal Telegraf, la population de Batroun a adressé au Président, au Parlement et au Premier ministre, un message dans lequel elle flétrit l'ingérence militaire étrangère dans les affaires intérieures du pays et proteste contre la transformation du Liban en une base militaire stratégique de l'impérialisme anglo-américain, et contre la conclusion de traités susceptibles d'entraîner le Liban dans la guerre. »*

« *Le message déclare : « Etant donné la présente situation critique, au moment où les impérialistes s'efforcent de déclencher une troisième*

guerre mondiale, d'anéantir par le fer et par le feu des masses d'hommes sur le globe terrestre, y compris le peuple libanais, où les projets militaires impérialistes et la destruction menacent le Liban, nous exigeons que le Parlement examine le projet de loi visant à interdire la bombe atomique et les autres moyens de destruction massive des hommes et à condamner l'agression. »

Les passages que nous venons de reproduire étaient précédés de quelques indications sur l'ingérence des syndicats communistes du Liban dans les questions politiques :

« Les travailleurs du Liban, de même que ceux de la Syrie, mènent une lutte incessante contre l'offensive lancée contre leurs droits vitaux, contre l'emprise américaine, la spéculation, la hausse des prix. En février dernier, une manifestation générale des travailleurs s'est déroulée à Beyrouth sous la devise : « A bas tous ceux qui affament le peuple. — N'accordez pas de bases militaires libanaises aux impérialistes étrangers. — Nous avons faim, nous voulons manger. »

Les *Izvestia* ne font pas mystère des activités des Partisans de la Paix :

« Le Comité National des Partisans de la Paix, tout en procédant à la collecte des signatures, publie des tracts et des brochures dénonçant les visées impérialistes et agressives des anglo-américains dans le Proche-Orient et dans d'autres parties du monde. Le Comité organise des manifestations pour la défense de la Paix, auxquelles

participent de vastes couches sociales de la population. »

Il convient de remarquer que le P.C. du Liban est riche en cadres expérimentés. La publication de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain (Washington, 1948), énumère onze dirigeants notoirement connus. Le président du parti libanais, M. Nicolas Shawi, est un spécialiste des questions syndicales; à ce titre il a assisté à plusieurs réunions de la fédération mondiale des syndicats communistes. Un autre leader communiste, Mustafa Aris, se trouve à la tête de la C.G.T. du Liban.

Situation assez semblable en Syrie où cependant le P.C. local manque de cadres supérieurs. Seuls, trois dirigeants communistes sont mentionnés dans la publication du Sénat américain. C'est incontestablement M. Khalid Bakdash, président du parti et en même temps dirigeant le plus en vue des syndicats ouvriers communistes, qui est la personnalité marquante du communisme en Syrie. Soulignons, enfin, qu'ayant mené la lutte contre les autorités de Vichy, M. Bakdash a bénéficié d'appuis officiels au lendemain de la guerre. Mais déjà en 1936, il avait pris une part importante au traité franco-syrien.

Voilà quelques-uns des hommes qui dirigent l'agitation communiste dans les anciens mandats français du Moyen-Orient, agitation à laquelle s'intéresse de près la presse soviétique. Cela ne présage rien de bon. Il ne serait pas étonnant qu'aux difficultés iraniennes et égyptiennes vienne s'ajouter une action plus directe des communistes de Syrie et du Liban.

LA VIE EN U.R.S.S.

Inefficacité des méthodes soviétiques

Dans un précédent article nous avons montré le manque d'efficacité des méthodes de production soviétiques dans un domaine particulier : celui du pétrole, (en comparant une extraction relativement forte sous le régime tsariste à celle, faible en comparaison, avec les quantités de naphte produites par les Etats-Unis et même le Moyen-Orient), que connaît aujourd'hui la Russie, après plus de trente années de régime communiste.

Le bref aperçu qui suit a pour objet d'examiner la situation non pas de l'agriculture russe dans son ensemble, mais un aspect particulier: la production animale et la basse-cour. Les données que nous reproduisons ont été puisées dans diverses études consacrées à l'agriculture soviétique. Parmi ces sources, l'une au moins mérite d'être mentionnée : *The Economist* de Londres à la rédaction duquel est attaché un spécialiste de l'économie soviétique.

CHEVAUX : En 1916, la Russie comptait près de 36 millions de chevaux, elle n'en compte à l'heure actuelle que 13,7 millions, d'après les statistiques officielles de Moscou. A première vue, on serait tenté d'attribuer cette diminution à la mécanisation progressive de l'agriculture.

Cette explication n'est cependant valable qu'en partie. On n'en veut pour preuve que les variations survenues dans ce domaine entre les deux dates. Après une chute qui a fait tomber le nombre de chevaux à 24 millions en 1922, après la révolution bolchévique le parc des chevaux a été reconstitué puisqu'en 1919 leur nombre atteignait à nouveau 34,6 millions de têtes. La collectivisation a provoqué une baisse très sensible, soit 16,6 millions de têtes seulement en 1933. A partir de cette date, et malgré la mécanisation des travaux agricoles, le régime s'est employé à augmenter le nombre des animaux de trait. Il n'y est parvenu que dans une faible mesure. En 1940, on compte un peu plus de 20 millions de chevaux en Russie. Depuis la guerre — en 1945, leur nombre n'a été que de 10,5 millions — un effort semblable a été tenté, avec le peu de résultats que l'on a dit plus haut.

OVINS : En admettant même que l'agriculture soviétique, ayant bénéficié de livraisons de tracteurs et autres machines agricoles, n'a besoin que d'un nombre moins important de chevaux, l'indigence soviétique apparaît plus nettement encore en ce qui concerne les ovins. Au préalable, il convient de se rappeler qu'entre 1916 et

1951, la population s'est fortement accrue. Pendant la même période, le nombre d'ovins a diminué de près de 20 %, en dépit d'un gros effort pour reconstituer le cheptel des kolkhozes. Dans le tableau ci-dessous, on peut suivre les variations survenues, les baisses successives étant dues à la révolution de 1917, à la collectivisation à partir de 1929 et à la guerre germano-soviétique.

1916	121,2 millions de têtes
1922	91,1 »
1929	147,0 »
1933	50,2 »
1940	108,5 »
1950	99,0 »

BETES A CORNES: Une évolution identique s'est produite en ce qui concerne les bêtes à cornes, au nombre de 60,6 millions en 1916. Successivement, leur nombre est passé à 45,6 millions en 1922, pour remonter à 67,1 millions en 1929, et

pour redescendre, en 1933, après la collectivisation forcée, à 38,4 millions seulement. A la veille de la guerre germano-soviétique, on enregistrait 71 millions de bêtes, après la fin des hostilités, 47 millions seulement. En 1950, avec une population accrue, comme on l'a remarqué plus haut, la Russie possédait moins de bêtes à cornes, soit 57,2 millions de têtes, qu'en 1916, sous le régime tsariste.

Quant aux porcs, la situation est légèrement meilleure puisque leur nombre est actuellement de 24 millions contre 21 millions en 1916, ces chiffres montrent cependant la pauvreté de la paysannerie russe puisqu'on ne compte qu'un porc pour environ 9 habitants. Alors que les Etats-Unis dont la population ne représente que les trois-quarts de celle de l'Union soviétique, compte plus de 60 millions de porcins.

La comparaison avec les U.S.A. est également au désavantage de l'U.R.S.S. en ce qui concerne les bêtes à cornes : 57,2 millions en Russie soviétique, 80 millions aux Etats-Unis.

L'hiver s'annonce mal

Une fois de plus, la presse soviétique se répand en lamentations sur la lenteur avec laquelle on se prépare à l'hiver — l'hiver russe ! — dans tous les domaines.

Les transports ferroviaires, depuis toujours talon d'Achille de l'économie soviétique, ne sont guère en meilleure posture que l'an dernier.

« Dans une série de dépôts de première importance, lit-on dans les *Izvestia* du 9 octobre, l'état du parc des locomotives est alarmant (c'est nous qui soulignons, B.E.I.P.I.). Une récente inspection effectuée sur la ligne de Stalingrad a montré que sur 194 locomotives vérifiées, 52 seulement peuvent être mises en service en hiver. Depuis longtemps on a dépassé tous les délais fixés pour la mise en état des dépôts... Même le dépôt de la gare de Stalingrad, qui se trouve à côté de la Direction, reste toujours sans toit... Sur les lignes de Raïevka, d'Oufima et de Glotovsk, les palissades destinées à protéger les voies contre la neige ne sont toujours pas achevées. Sur la ligne de Krasnoïask, le montage des chasse-neige s'effectue lentement, et à la station Tchernorétchenska il n'est même pas commencé. »

L'hivernage du bétail se trouve également en panne, à en croire les *Izvestia* du 13 octobre. Le fait est d'autant plus alarmant que l'hiver qui commence est le dernier du fameux plan triennal de l'élevage, lancé en avril 1949. Dans un grand nombre de provinces, les préparatifs pour l'hivernage du bétail suscitent les plus vives critiques; il s'agit plus particulièrement de la rentrée du foin et de la paille. De grosses quantités de fourrage sont restées sur les champs : dans la région de Krasnodar, à la date du 5 octobre, on n'avait rentré que 62 % des quantités prévues, — 40.000 tonnes de moins que l'an dernier. Dans les régions d'Odessa, de Kirovograd, de Dniépropéetrovsk, de Poltava, de Voronège et de Koursk, les rentrées de fourrage de cette année-ci sont également inférieures, à celle d'il y a un an.

Après avoir donné toutes ces indications, les *Izvestia* s'en prennent tout particulièrement aux ministres de l'Agriculture du Kazakhstan et de la République des Kirghizes, qui « ont oublié les leçons de l'hivernage précédent quand, dans plusieurs régions, il s'est déclaré à la fin de l'hiver une pénurie aiguë de foin. »

D'après les déclarations officielles du printemps dernier, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Plus de six mois plus tard, on apprend la vérité. Une fois de plus, la preuve est faite de ce que valent les bulletins de victoire publiés par les autorités soviétiques.

La récolte des betteraves laisse, elle aussi, beaucoup à désirer. Voici ce qu'écrivent à ce sujet les *Izvestia* du 12 octobre :

« Au cours des dernières années, l'agriculture a reçu une grosse quantité de machines permettant de mécaniser jusqu'à 80-90 % la rentrée des betteraves sucrières. Mais jusqu'ici on utilise mal les machines. En Ukraine on a arraché moins de betteraves sucrières que l'an passé, ce qui s'explique avant tout par l'utilisation insatisfaisante des machines. Dans le canton de Djoulinsk de la province de Vinnitsa, sur 147 hectares, 11 seulement ont été exploités à la machine; dans le canton de Bar, 150 hectares seulement sur 1.168. Dans le canton de Kalinov, 17 arracheuses de betteraves seulement sur 34 sont en service. »

Les plaintes se multiplient, en outre, quant au mauvais état des habitations, où rien n'est prêt pour l'hiver. Le *Troud* du 12 octobre dénonce l'incurie des directions des entreprises qui s'obstinent à ne dépenser qu'une partie, souvent insignifiante, des fonds destinés à la construction et à la réparation des habitations de leurs ouvriers et employés. Ceux-ci risquent ainsi de se trouver, en hiver, devant des poêles sans tirage, des cheminées défectueuses, dans des pièces aux carreaux cassés.